

Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 30

The work is also available at the following link:
<https://shorturl.at/pzU12>

Inder J. Taneja¹

Abstract

*This work brings magic squares of order 30. These are constructed based on different types of **magic rectangles**. These types are **bordered, double digits and cornered magic rectangles**. For more details on these types of magic rectangles refer author's work [86]. The construction of magic squares is based on four equal sums magic rectangles of orders 12×18 , 10×20 , 8×22 , 6×24 and 4×26 . In case of **cornered magic rectangles**, three different types of magic squares are studied. Similar kind of work based on **bordered magic rectangles or double digits magic squares** can be seen in [67, 84]*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
E-mail: ijtaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA.

Contents

1	Introduction	3
2	Different Type Magic Rectangles	3
2.1	Bordered Magic Rectangles	4
2.2	Double Digits Magic Rectangles	5
2.3	Cornered Magic Rectangle	8
3	Magic Squares of Order 30	9
3.1	Magic Squares of Order 30 with Bordered Magic Rectangles	11
3.2	Magic Squares of Order 30 with Double Digits Magic Rectangles	16
3.3	Magic Squares of Order 30 with Cornered Magic Rectangles	20
3.3.1	First Type	21
3.3.2	Second Type	25
3.3.3	Third Type	29
4	Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	34

1 Introduction

This work brings magic squares in very different way. These are based on cornered magic rectangles. First of let's understand what we mean by cornered magic rectangles. There are normal magic rectangles with some extra properties. For examples if remove external border still we left with lower order cornered magic rectangles. Here the external border is understood as one half. See below few examples:

2 Different Type Magic Rectangles

Magic rectangles are well known in the literature. Below is an example of a **magic rectangle** of order 12×20 .

196	109	50	80	79	39	203	61	93	98	18	95	223	85	158	137	108	129	225	224	2410
142	240	154	74	150	73	30	11	120	37	121	46	66	236	218	180	174	166	110	62	2410
115	35	59	232	163	107	133	16	228	49	112	19	209	197	13	113	235	204	149	22	2410
54	24	135	185	117	220	141	145	6	201	202	186	156	51	194	81	119	53	106	34	2410
184	92	168	9	237	29	153	226	207	94	229	1	56	26	7	175	123	84	199	111	2410
12	43	128	136	5	173	138	216	105	78	214	160	144	99	44	114	89	116	231	165	2410
205	212	47	41	146	210	227	86	14	151	71	155	36	181	195	20	126	72	76	139	2410
100	187	217	208	147	177	67	127	27	183	104	77	60	233	191	45	125	42	2	91	2410
215	55	40	58	159	122	161	211	70	176	221	192	148	25	57	96	172	82	48	102	2410
200	206	189	3	198	131	4	33	239	101	21	222	32	178	38	152	65	193	75	130	2410
8	140	171	238	17	31	179	124	170	188	69	63	97	83	213	164	23	143	157	132	2410
15	103	88	182	28	134	10	190	167	90	64	230	219	52	118	169	87	162	68	234	2410
1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446

It is just a simple **magic rectangle**. Below there are three different types of **magic rectangles**:

1. **Bordered Magic Rectangles;**
2. **Double Digits Magic Rectangles;**
3. **Cornered Magic Rectangles.**

Later these types of magic rectangles are used to construct magic squares. The construction is based on four equal order and equal sums magic rectangles of each type. For details refer author's work [86, 87, 88, 89]. These are given in following subsections. The examples considered in this work are calculated using softwares by H. White [1].

2.1 Bordered Magic Rectangles

Bordered magic rectangles are very much similar to **bordered magic squares**. The difference is that in case **bordered magic rectangles**, the width and height are different, while in case of **bordered magic squares** the width and height are the same. Below are few examples of **bordered magic rectangles**.

Let's consider a **bordered magic rectangle** of order 12×18 formed by 216 sequential entries, i.e., from 1 to 216:

8	210	198	5	202	207	21	26	204	194	197	28	1	25	200	9	206	12	1953
201	44	184	35	50	185	30	180	51	172	175	41	177	39	170	165	38	16	1953
215	49	56	66	148	158	57	149	147	157	163	65	55	67	159	72	168	2	1953
22	169	61	88	81	73	141	132	83	131	82	143	78	133	137	156	48	195	1953
14	34	155	140	90	97	95	128	118	96	94	126	124	117	77	62	183	203	1953
4	181	63	130	119	109	105	116	106	103	115	104	110	98	87	154	36	213	1953
24	43	153	75	125	108	112	101	111	114	102	113	107	92	142	64	174	193	1953
190	186	164	138	100	120	122	89	99	121	123	91	93	127	79	53	31	27	1953
6	29	71	80	136	144	76	85	134	86	135	74	139	84	129	146	188	211	1953
199	171	145	151	69	59	160	68	70	60	54	152	162	150	58	161	46	18	1953
214	179	33	182	167	32	187	37	166	45	42	176	40	178	47	52	173	3	1953
205	7	19	212	15	10	196	191	13	23	20	189	216	192	17	208	11	209	1953
1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302

According to colors the entries are as follows:

20	273	224	277	28	245	271	58	50	15	59	19	34	13	232	23	221	256	259	233	2810
8	261	57	4	253	36	10	223	231	266	222	262	247	268	49	258	60	25	48	22	2810
226	55	70	189	69	102	193	79	63	94	204	215	214	81	191	93	178	213	249	32	2810
237	44	92	211	212	179	88	202	218	187	77	66	67	200	90	188	68	103	251	30	2810
228	53	192	89	169	110	173	168	158	154	107	119	159	106	149	114	185	96	6	275	2810
252	29	201	80	171	112	108	113	123	127	174	162	122	175	167	132	84	197	243	38	2810
227	54	196	85	150	131	146	137	143	136	147	133	142	140	109	172	91	190	257	24	2810
26	255	186	95	117	164	135	144	138	145	134	148	139	141	156	125	194	87	2	279	2810
244	37	74	207	116	161	176	128	166	124	121	126	129	118	151	170	180	101	7	274	2810
229	52	209	72	120	165	105	153	115	157	160	155	152	163	111	130	64	217	27	254	2810
250	31	99	195	198	78	210	76	75	100	199	61	208	183	62	216	184	104	39	242	2810
16	265	86	182	83	203	71	205	206	181	82	220	73	98	219	65	177	97	269	12	2810
1	278	9	264	235	14	51	43	56	241	248	42	236	41	246	276	21	11	263	234	2810
3	280	272	17	46	267	230	238	225	40	33	239	45	240	35	5	260	270	47	18	2810
1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	

By double digits we understand that, except corners, all others rows or columns taken in pairs are of equal sums. Actually, these are **double digits bordered magic rectangles**, but for simplicity, we shall call it **double digits magic rectangles**. See below sums according to colors:

• Horizontal Sums in Pairs

224	277	28	245	271	58	50	15	59	19	34	13	232	23	221	256
57	4	253	36	10	223	231	266	222	262	247	268	49	258	60	25
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
9	264	235	14	51	43	56	241	248	42	236	41	246	276	21	11
272	17	46	267	230	238	225	40	33	239	45	240	35	5	260	270
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
69	102	193	79	63	94	204	215	214	81	191	93				
212	179	88	202	218	187	77	66	67	200	90	188				
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
198	78	210	76	75	100	199	61	208	183	62	216				
83	203	71	205	206	181	82	220	73	98	219	65				
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
173	168	158	154	107	119	159	106								
108	113	123	127	174	162	122	175								
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
176	128	166	124	121	126	129	118								
105	153	115	157	160	155	152	163								
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
146	137	143	136	147	133	142	140								
135	144	138	145	134	148	139	141								
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281

• Vertical Sums in Pairs

226	55	281	249	32	281	192	89	281	185	96	281
237	44	281	251	30	281	201	80	281	84	197	281
228	53	281	6	275	281	196	85	281	91	190	281
252	29	281	243	38	281	186	95	281	194	87	281
227	54	281	257	24	281	74	207	281	180	101	281
26	255	281	2	279	281	209	72	281	64	217	281
244	37	281	7	274	281						
229	52	281	27	254	281	150	131	281	109	172	281
250	31	281	39	242	281	117	164	281	156	125	281
16	265	281	269	12	281						

More detail on **double digits magic rectangles** refer [86]. There are many magic squares are constructed based on this idea. See the author’s work [67, 68, 69, 70, 71, 72]. Magic squares of orders 7 to 108 can be seen in [81].

2.3 Cornered Magic Rectangle

Let’s consider a **cornered magic rectangle** of order 10×24 formed by 240 sequential entries, i.e., from 1 to 240:

115	113	135	124	136	116	110	111	109	133	129	119	123	107	127	121	98	143	167	74	206	35	8	233	2892
126	128	106	117	105	125	131	130	132	108	112	122	118	134	114	120	90	151	77	164	36	205	229	12	2892
141	96	92	139	154	101	144	99	91	103	88	137	156	86	152	147	148	95	76	165	57	184	213	28	2892
100	145	149	102	87	140	97	142	150	138	153	104	85	155	89	94	146	93	174	67	198	43	27	214	2892
173	177	175	73	83	180	62	63	71	84	171	163	166	161	72	162	159	65	69	81	202	39	209	32	2892
68	64	66	168	158	61	179	178	170	157	70	78	75	80	169	79	82	176	160	172	34	207	240	1	2892
48	197	182	188	55	190	196	54	40	58	46	56	200	191	181	33	38	52	49	199	194	204	224	17	2892
193	44	59	53	186	51	45	187	201	183	195	185	41	50	60	208	203	189	192	42	37	47	25	216	2892
13	5	239	231	6	237	20	220	26	30	227	11	15	219	16	238	31	217	223	9	212	222	7	218	2892
228	236	2	10	235	4	221	21	215	211	14	230	226	22	225	3	210	24	18	232	29	19	23	234	2892
1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	

In this case the distribution is $D_{10 \times 24} := \{1, 2, \dots, 240\}$. Except the corners, the numbers are of equal sums in pairs. Distributions in colors as follows:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208				
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84								
157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180								
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104												
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156												
115	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	116	117	118	119	120																
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136																

Except the last entries, the others are known by **half-sequential** entries.

More detail on **cornered magic rectangles** refer [86]. Few work on magic squares connected with **cornered magic rectangles** can be seen in [82, 83, 84, 85].

The aim of this work is to write magic squares of order 30 using four equal sums different types of magic rectangles.

3 Magic Squares of Order 30

Initially, let's write two basic magic squares of order 30. These are known by **double digits** and **cornered magic squares** of order 30:

1	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA			30x30			13515
1	4	898 899	5 895 894	8 9	891 890	12 13	887 886	16 17	883 882	20 21	879 878	24 25	875 874	28 32	869 13515														
900	897	3 2	896 6 7	893 892	10 11	889 888	14 15	885 884	18 19	881 880	22 23	877 876	26 27	873 29	872 13515														
85	816	113 115	787 785 784	783 119	120 121	779 123	777 125	775 127	773 128	772 131	132 133	767 135	765 137	764 870	31 13515														
815	86	788 786	114 116 117	118 782	781 780	122 778	124 776	126 774	128 129	130 770	769 768	134 766	136 139	762 871	30 13515														
814	87	185 716	209 212 691	690 213	687 686	216 217	683 682	220 221	679 678	224 225	675 674	228 232	669 763	138 33	868 13515														
88	813	715 186	692 689 210	211 688	214 215	685 684	218 219	681 680	222 223	677 676	226 227	673 229	672 761	140 867	34 13515														
89	812	187 714	269 632	289 291 611	609 608	294 606	296 297	603 299	601 600	302 598	304 305	596 670	231 760	141 866	35 13515														
811	90	713 188	631 270	612 610 290	292 293	607 295	605 604	298 602	300 301	599 303	597 307	594 671	230 759	142 36	865 13515														
810	91	712 189	630 271	337 564	353 355 547	545 544	543 359	360 361	539 363	537 365	536 595	306 233	668 143	758 37	864 13515														
92	809	711 190	272 629	563 338	548 546 354	356 357	358 542	541 540	362 538	364 367	534 593	308 667	234 144	757 863	38 13515														
93	808	191 710	273 628	339 562	389 512	403 401 499	497 496	406 494	408 409	492 535	366 592	309 666	235 145	756 862	39 13515														
807	94	192 709	627 274	561 340	511 390	498 500 402	404 405	495 407	493 411	490 533	368 310	591 236	665 755	146 40	861 13515														
806	95	193 708	626 275	560 341	391 510	425 476	433 467	466 465	434 438	491 410	532 369	590 311	237 664	147 754	41 860 13515														
96	805	707 194	276 625	342 559	509 392	475 426	462 440	460 441	443 457	489 412	531 370	312 589	663 238	753 148	859 42 13515														
97	804	195 706	277 624	558 343	508 393	427 474	456 455	447 448	452 445	488 413	371 530	313 588	662 239	149 752	858 43 13515														
803	98	705 196	623 278	344 557	507 394	473 428	450 446	453 454	449 451	414 487	372 529	587 314	240 661	751 150	44 857 13515														
802	99	197 704	622 279	345 556	395 506	472 429	439 458	442 459	461 444	486 415	373 528	315 586	241 660	151 750	45 856 13515														
100	801	703 198	280 621	555 346	396 505	470 431	463 437	435 436	464 468	416 485	527 374	585 316	659 242	749 152	855 46 13515														
101	800	199 702	281 620	347 554	397 504	432 469	417 483	419 481	424 422	478 480	375 526	584 317	658 243	748 153	854 47 13515														
799	102	701 200	619 282	553 348	399 502	430 471	484 418	482 420	477 479	423 421	525 376	318 583	244 657	747 154	48 853 13515														
798	103	700 201	618 283	552 349	503 398	377 523	379 521	520 519	383 384	385 387	515 513	582 319	245 656	155 746	49 852 13515														
104	797	699 202	284 617	550 351	501 400	524 378	522 380	381 382	518 517	516 514	386 388	320 581	655 246	156 745	851 50 13515														
105	796	203 698	614 287	352 549	321 579	323 577	576 326	574 328	329 571	331 569	568 566	336 334	654 247	157 744	850 51 13515														
795	106	204 697	615 286	350 551	580 322	578 324	325 575	327 573	572 330	570 332	333 335	565 567	248 653	743 158	52 849 13515														
794	107	205 696	285 616	249 651	650 252	253 647	646 256	257 643	642 260	261 639	638 264	634 635	268 265	159 742	53 848 13515														
108	793	207 694	288 613	652 250	251 649	648 254	255 645	644 258	259 641	640 262	263 637	267 266	633 636	741 160	847 54 13515														
790	111	695 206	161 739	163 737	736 735	167 168	169 731	171 729	173 727	175 725	724 723	179 180	181 183	719 717	846 55 13515														
791	110	693 208	740 162	738 164	165 166	734 733	732 170	730 172	728 174	726 176	177 178	722 721	720 718	182 184	56 845 13515														
109	792	57 843	842 60	61 839	838 64	65 835	834 68	69 831	830 72	73 827	826 76	77 823	822 80	818 819	84 81 13515														
112	789	844 58	59 841	840 62	63 837	836 66	67 833	832 70	71 829	828 74	75 825	824 78	79 821	83 82	817 820 13515														
13515	13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515	13515 13515														

2	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
449	454	443	456	461	440	419	482	405	496	385	516	363	538	560	341	293	608	264	637	671	230	721	180	115	786	97	804	883	18	13515	
444	455	450	453	466	435	480	421	404	497	383	518	378	523	324	577	313	588	276	625	651	250	189	712	113	788	95	806	1	900	13515	
458	445	452	447	438	463	432	469	414	487	398	503	369	532	344	557	311	590	623	278	665	236	738	163	158	743	805	96	41	860	13515	
451	448	457	446	442	459	471	430	491	410	509	392	529	372	569	332	606	295	616	285	667	234	190	711	762	139	803	98	861	40	13515	
436	433	464	441	462	467	422	479	488	413	505	396	539	362	550	351	591	310	284	617	245	656	205	696	116	785	807	94	39	862	13515	
465	468	437	460	434	439	425	476	408	493	380	521	370	531	352	549	296	605	640	261	221	680	182	719	764	137	93	808	863	38	13515	
470	428	472	426	427	481	477	423	489	412	520	381	533	368	327	574	594	307	256	645	689	212	170	731	124	777	809	92	37	864	13515	
431	473	429	475	474	420	478	424	490	411	507	394	359	542	571	330	607	294	648	253	682	219	177	724	127	774	91	810	865	36	13515	
486	494	495	485	401	498	418	409	417	402	512	389	525	376	335	566	585	316	614	287	231	670	183	718	150	751	811	90	35	866	13515	
415	407	406	416	500	403	483	492	499	484	393	508	360	541	551	350	587	314	251	650	242	659	175	726	154	747	812	89	867	34	13515	
506	384	504	522	514	511	400	382	388	510	399	386	354	547	329	572	319	582	629	272	660	241	704	197	157	744	88	813	33	868	13515	
395	517	397	379	387	390	501	519	513	391	515	502	545	356	346	555	603	298	643	258	224	677	191	710	758	143	87	814	869	32	13515	
527	366	357	365	367	543	524	530	375	540	373	548	537	355	573	328	290	611	631	270	225	676	737	164	754	147	72	829	31	870	13515	
374	535	544	536	534	358	377	371	526	361	528	353	546	364	340	561	299	602	281	620	663	238	694	207	787	114	99	802	886	15	13515	
348	552	568	338	334	325	578	331	558	556	347	336	564	559	575	339	592	309	257	644	240	661	176	725	138	763	817	84	43	858	13515	
553	349	333	563	567	576	323	570	343	345	554	565	337	342	562	326	321	580	260	641	662	239	697	204	779	122	818	83	873	28	13515	
584	593	596	306	600	601	304	303	589	612	604	315	320	579	318	302	292	291	288	613	684	217	734	167	123	778	82	819	27	874	13515	
317	308	305	595	301	300	597	598	312	289	297	586	581	322	583	599	610	609	268	633	210	691	705	196	129	772	820	81	875	26	13515	
275	630	265	618	252	638	262	273	269	622	615	621	642	274	646	635	282	277	647	267	675	226	723	178	784	117	80	821	25	876	13515	
626	271	636	283	649	263	639	628	632	279	286	280	259	627	255	266	619	624	634	254	209	692	200	701	761	140	822	79	877	24	13515	
247	218	215	223	673	243	681	214	672	685	669	244	237	227	668	688	653	666	211	679	246	652	709	192	776	125	78	823	23	878	13515	
654	683	686	678	228	658	220	687	229	216	232	657	664	674	233	213	248	235	690	222	249	655	736	165	757	144	824	77	879	22	13515	
735	198	720	707	713	171	716	203	717	186	727	199	169	695	706	173	722	699	714	208	172	201	168	193	135	766	76	825	21	880	13515	
166	703	181	194	188	730	185	698	184	715	174	702	732	206	195	728	179	202	187	693	729	700	708	733	755	146	826	75	881	20	13515	
162	745	159	149	152	770	753	126	748	756	782	118	746	142	120	128	767	750	765	760	771	161	160	121	769	133	74	827	19	882	13515	
739	156	742	752	749	131	148	775	153	145	119	783	155	759	781	773	134	151	136	141	130	740	741	780	768	132	828	73	885	16	13515	
100	800	102	798	104	796	106	794	108	792	110	790	112	59	71	831	69	833	67	835	65	837	63	839	61	841	815	816	17	884	13515	
801	101	799	103	797	105	795	107	793	109	791	111	789	842	830	70	832	68	834	66	836	64	838	62	840	60	85	86	859	42	13515	
898	14	854	48	852	50	850	52	848	54	846	56	844	58	44	46	888	12	890	10	892	8	894	6	896	4	856	2	871	872	13515	
3	887	47	853	49	851	51	849	53	847	55	845	57	843	857	855	13	889	11	891	9	893	7	895	5	897	45	899	29	30	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

3.1 Magic Squares of Order 30 with Bordered Magic Rectangles

Below are examples of magic squares of order 30 centered in magic squares of order 6, 10, 14, 18 and 22 respectively. These are constructed with four equal sums **bordered magic rectangles** of orders 12×18 , 10×20 , 8×22 , 6×24 and 4×26 respectively.

4	Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@IJTANEJA												30x30												13515
8	894	882	5	886	891	21	26	888	878	881	28	1	25	884	9	890	12	116	777	791	130	122	112	132	766	114	775	790	781	13515																															
885	44	868	859	50	869	30	864	51	856	35	41	861	39	854	849	38	16	786	152	157	745	142	757	151	762	137	747	755	115	13515																															
899	49	56	66	832	842	57	833	841	831	847	65	55	67	843	72	852	2	774	760	164	169	731	171	729	740	179	721	141	127	13515																															
22	853	61	88	81	73	825	816	78	815	82	827	83	817	821	840	48	879	113	143	174	196	716	706	183	714	188	727	758	788	13515																															
14	34	839	824	90	97	95	802	812	96	94	810	808	801	77	62	867	887	778	158	724	189	198	695	701	208	712	177	743	123	13515																															
4	865	63	814	803	799	103	800	106	105	793	104	794	98	87	838	36	897	783	761	734	181	205	685	216	696	720	167	140	118	13515																															
24	43	837	75	809	102	798	101	795	796	108	797	107	92	826	64	858	877	129	138	165	717	203	213	688	698	184	736	763	772	13515																															
874	870	848	822	100	804	806	99	89	805	807	91	93	811	79	53	31	27	134	756	725	708	704	692	209	197	193	176	145	767	13515																															
6	29	71	80	820	828	76	85	823	86	819	74	818	84	813	830	872	895	780	159	723	191	694	214	687	207	710	178	742	121	13515																															
883	855	829	835	69	59	844	68	60	70	54	836	846	834	58	845	46	18	770	748	733	707	204	211	690	697	194	168	153	131	13515																															
898	863	33	42	851	32	871	37	850	45	866	860	40	862	47	52	857	3	773	751	739	190	202	691	210	699	711	162	150	128	13515																															
889	7	19	896	15	10	880	875	13	23	20	873	900	876	17	892	11	893	136	149	173	719	702	212	689	199	182	728	752	765	13515																															
332	561	575	346	338	328	348	550	330	559	574	565	438	462	435	468	436	464	109	753	163	186	700	686	215	201	715	738	148	792	13515																															
570	368	373	529	358	541	367	546	353	531	539	331	467	449	454	443	456	434	133	147	175	709	693	206	200	703	192	726	754	768	13515																															
558	544	380	385	515	387	513	524	395	505	357	343	461	444	455	450	453	440	776	746	735	713	185	195	718	187	705	166	155	125	13515																															
329	359	390	412	500	490	399	498	404	511	542	572	459	458	445	452	447	442	117	741	180	732	170	730	172	161	722	737	160	784	13515																															
562	374	508	405	414	479	485	424	496	393	527	339	441	451	448	457	446	460	782	146	744	156	759	144	750	139	764	154	749	119	13515																															
567	545	518	397	421	469	432	480	504	383	356	334	437	439	466	433	465	463	120	124	110	771	779	789	769	135	787	126	111	785	13515																															
345	354	381	501	419	429	472	482	400	520	547	556	224	678	666	221	670	675	244	242	672	662	665	237	217	241	668	225	674	228	13515																															
350	540	509	492	488	476	425	413	409	392	361	551	669	260	652	251	266	653	246	648	267	640	643	257	645	255	638	633	254	232	13515																															
564	375	507	407	478	430	471	423	494	394	526	337	683	265	272	282	616	626	273	617	615	625	631	281	271	283	627	288	636	218	13515																															
554	532	517	491	420	427	474	481	410	384	369	347	238	637	277	304	297	289	609	600	299	599	298	611	294	601	605	624	264	663	13515																															
557	535	523	406	418	475	426	483	495	378	366	344	230	250	623	608	306	313	311	596	586	312	310	594	592	585	293	278	651	671	13515																															
352	365	389	503	486	428	473	415	398	512	536	549	220	649	279	598	587	577	321	584	322	319	583	320	578	314	303	622	252	681	13515																															
325	537	379	402	484	470	431	417	499	522	364	576	240	259	621	291	593	324	580	317	579	582	318	581	323	308	610	280	642	661	13515																															
349	363	391	493	477	422	416	487	408	510	538	552	658	654	632	606	316	588	590	305	315	589	591	307	309	595	295	269	247	243	13515																															
560	530	519	497	401	411	502	403	489	382	371	341	222	245	287	296	604	612	292	301	602	302	603	290	607	300	597	614	656	679	13515																															
333	525	396	516	386	514	388	377	506	521	376	568	667	639	613	619	285	275	628	284	286	276	270	620	630	618	274	629	262	234	13515																															
566	362	528	372	543	360	534	355	548	370	533	335	682	647	249	650	635	248	655	253	634	261	258	644	256	646	263	268	641	219	13515																															
336	340	326	555	563	573	553	351	571	342	327	569	673	223	235	680	231	226	657	659	229	239	236	664	684	660	233	676	227	677	13515																															
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515																														

30	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										30x30										13515
12	892	897	878	895	879	875	887	8	15	1	894	17	27	876	896	13	18	20	10	112	790	102	124	773	798	116	780	119	791	13515																					
890	34	45	861	30	49	37	854	32	870	850	42	52	862	863	865	866	851	46	11	792	134	148	144	133	772	758	760	755	109	13515																					
2	48	840	847	60	70	835	839	68	830	845	67	829	63	53	836	69	57	853	899	797	145	740	164	158	155	742	744	756	104	13515																					
24	44	64	87	816	79	815	80	817	76	82	81	828	824	813	826	83	837	857	877	778	761	747	187	174	723	718	154	140	123	13515																					
873	33	58	74	95	92	89	805	98	802	807	810	100	93	811	804	827	843	868	28	795	130	160	716	195	706	185	741	771	106	13515																					
898	872	55	823	806	809	812	96	803	99	94	91	801	808	90	97	78	846	29	3	779	149	170	179	193	708	722	731	752	122	13515																					
16	858	842	818	85	822	86	821	84	825	819	820	73	77	88	75	814	59	43	885	775	137	735	182	189	712	719	166	764	126	13515																					
880	860	844	54	841	831	66	62	833	71	56	834	72	838	848	65	832	61	41	21	787	754	739	180	705	196	721	162	147	114	13515																					
19	855	856	40	871	852	864	47	869	31	51	859	849	39	38	36	35	50	867	882	108	132	168	717	198	703	184	733	769	793	13515																					
891	9	4	23	6	22	26	14	893	886	900	7	884	874	25	5	888	883	881	889	127	770	730	176	702	199	725	171	131	774	13515																					
312	590	302	324	573	598	316	580	319	591	491	484	486	498	418	416	414	404	402	492	101	750	745	715	707	194	186	156	151	800	13515																					
592	334	348	344	333	572	558	560	555	309	413	426	420	480	482	469	431	471	425	488	794	142	167	181	710	191	720	734	759	107	13515																					
597	345	540	364	358	355	542	544	556	304	411	423	464	462	435	468	436	438	478	490	117	152	729	728	200	701	173	172	749	784	13515																					
578	561	547	387	374	523	518	354	340	323	407	424	434	449	454	443	456	467	477	494	115	762	163	724	192	709	177	738	139	786	13515																					
595	330	360	516	395	506	385	541	571	306	401	429	440	444	455	450	453	461	472	500	776	763	153	713	711	190	188	748	138	125	13515																					
579	349	370	379	392	509	522	531	552	322	489	479	442	458	445	452	447	459	422	412	796	765	736	726	704	197	175	165	136	105	13515																					
575	337	535	515	389	512	386	366	564	326	493	474	460	451	448	457	446	441	427	408	113	766	169	183	727	178	714	732	135	788	13515																					
587	554	539	380	505	396	521	362	347	314	495	473	463	439	466	433	465	437	428	406	118	751	157	737	743	746	159	161	150	783	13515																					
308	332	368	517	398	503	384	533	569	593	496	476	481	421	419	432	470	430	475	405	120	146	753	757	768	129	143	141	767	781	13515																					
315	570	530	376	502	399	525	371	331	586	409	417	415	403	483	485	487	497	499	410	110	111	799	777	128	103	785	121	782	789	13515																					
576	550	545	382	507	394	519	356	351	325	212	692	697	678	695	679	675	687	208	215	201	694	217	227	676	696	213	218	220	210	13515																					
594	342	367	381	510	391	520	534	559	307	690	234	245	661	230	249	237	654	232	670	242	650	252	662	663	665	666	651	246	211	13515																					
317	352	529	528	400	501	373	372	549	584	202	248	640	647	260	270	635	639	268	630	645	267	629	263	253	636	269	257	653	699	13515																					
327	562	363	524	393	508	377	538	339	574	224	244	264	287	616	279	624	280	617	276	282	281	628	615	613	626	283	637	657	677	13515																					
301	563	353	513	511	390	388	548	338	600	673	233	258	274	295	292	293	605	298	602	611	610	300	289	607	604	627	643	668	228	13515																					
596	565	536	526	504	397	375	365	336	305	698	672	255	623	606	609	608	296	603	299	290	291	601	612	294	297	278	646	229	203	13515																					
313	566	369	383	527	378	514	532	335	588	216	658	642	618	285	622	277	621	284	625	619	620	273	286	288	275	614	259	243	685	13515																					
318	551	357	537	543	546	359	361	350	583	680	660	644	254	641	631	266	262	633	271	256	634	272	638	648	265	632	261	241	221	13515																					
320	346	553	557	568	329	343	341	567	581	219	655	656	240	671	652	664	247	669	231	659	251	649	239	238	236	235	250	667	682	13515																					
310	311	599	577	328	303	585	321	582	589	691	209	204	223	206	222	226	214	693	686	700	207	684	674	225	205	688	683	681	689	13515																					
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515																				

79	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							30x30							13515
3	883	27	23	889	881	876	8	10	17	26	886	28	888	24	892	896	882	2	879	1	890	91	809	94	799	797	109	806	99	13515						
897	36	850	35	39	32	872	861	867	868	854	30	50	52	856	42	860	853	870	37	46	4	795	124	775	769	137	131	767	106	13515						
6	863	60	59	61	844	55	69	843	847	831	63	835	834	839	56	848	65	71	829	38	895	115	762	148	745	749	160	139	786	13515						
887	857	833	818	74	78	821	820	79	85	825	87	828	824	82	815	84	813	75	68	44	14	111	123	147	725	176	754	778	790	13515						
885	49	837	83	827	823	80	81	822	816	76	814	73	77	819	86	817	88	826	64	852	16	801	127	149	163	738	752	774	100	13515						
21	43	72	842	840	57	846	832	58	54	70	838	66	67	62	845	53	836	830	841	858	880	793	120	756	166	735	145	781	108	13515						
894	855	51	866	862	869	29	40	34	33	47	871	851	849	45	859	41	48	31	864	865	7	788	784	143	733	168	758	117	113	13515						
11	18	874	878	12	20	25	893	891	884	875	15	873	13	877	9	5	19	899	22	900	898	98	773	157	732	169	744	128	803	13515						
267	633	270	623	621	285	630	275	359	537	540	354	360	545	362	358	546	544	377	528	518	379	96	779	755	167	734	146	122	805	13515						
619	300	599	593	313	307	591	282	548	535	534	368	531	372	365	369	530	353	384	511	390	517	105	780	759	173	728	142	121	796	13515						
291	586	324	569	573	336	315	610	538	366	367	533	370	529	536	532	371	363	381	389	512	520	114	766	743	737	164	158	135	787	13515						
287	299	323	554	347	578	602	614	357	364	361	547	541	356	539	543	355	542	527	388	513	374	798	118	151	175	726	750	783	103	13515						
625	303	325	549	352	576	598	276	419	488	478	417	464	462	435	468	436	438	521	515	386	380	116	138	747	740	161	154	763	785	13515						
617	296	580	342	559	321	605	284	477	471	430	424	434	449	454	443	456	467	376	385	516	525	800	140	746	736	165	155	761	101	13515						
612	608	584	557	344	317	293	289	480	432	469	421	440	444	455	450	453	461	519	514	387	382	112	768	751	170	731	150	133	789	13515						
274	597	333	556	345	568	304	627	418	429	472	483	442	458	445	452	447	459	523	392	509	378	804	130	144	727	174	757	771	97	13515						
272	603	579	343	558	322	298	629	420	470	431	481	460	451	448	457	446	441	375	510	391	526	808	772	760	172	729	141	129	93	13515						
281	604	583	349	552	318	297	620	485	425	476	416	463	439	466	433	465	437	522	373	383	524	794	765	153	730	171	748	136	107	13515						
290	590	567	561	340	334	311	611	414	474	427	487	502	404	401	503	501	396	499	507	395	397	90	782	159	162	739	742	119	811	13515						
622	306	327	351	550	574	595	279	422	428	473	479	393	409	412	408	495	405	490	491	494	508	791	125	741	156	152	753	776	110	13515						
292	314	571	564	337	330	587	609	486	475	426	415	403	492	489	493	406	496	411	410	407	498	89	134	126	132	764	770	777	812	13515						
624	316	570	560	341	331	585	277	484	413	423	482	504	497	500	398	400	505	402	394	506	399	802	92	807	102	104	792	95	810	13515						
288	592	575	346	555	326	309	613	179	707	203	199	713	705	700	186	184	193	202	710	204	712	200	716	720	706	178	703	177	714	13515						
628	294	320	551	350	581	607	273	721	212	674	211	215	208	696	685	691	692	678	206	226	228	218	680	684	677	694	213	222	180	13515						
632	596	319	348	553	582	305	269	182	687	236	235	237	668	232	245	667	671	655	239	659	658	663	672	231	241	247	653	214	719	13515						
618	589	329	338	563	572	312	283	711	681	657	642	250	254	645	644	255	261	649	263	652	637	258	639	260	648	251	244	220	190	13515						
266	606	335	339	562	566	295	635	709	225	661	259	651	647	256	257	646	640	252	638	249	264	643	262	641	253	650	240	676	192	13515						
615	301	565	332	328	577	600	286	197	219	248	666	664	233	669	656	234	230	246	662	242	243	238	229	670	660	654	665	682	704	13515						
265	310	302	308	588	594	601	636	718	679	227	690	686	693	205	216	210	209	223	695	675	673	683	221	217	224	207	688	689	183	13515						
626	268	631	278	280	616	271	634	187	194	698	702	188	196	201	715	717	708	699	191	697	189	701	185	181	195	723	198	724	722	13515						
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515					

151	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					30x30					13515					
26	893	17	2	5	12	874	18	876	881	6	886	28	888	14	898	1	877	19	892	21	897	890	891	98	88	806	822	807	82	13515	
16	44	856	48	851	47	43	859	30	852	36	32	40	849	860	862	51	863	866	872	37	867	46	885	821	116	105	798	783	80	13515	
878	33	70	838	830	65	64	845	53	846	62	847	69	57	843	829	833	59	66	840	834	60	868	23	89	784	762	139	117	812	13515	
894	870	831	63	71	836	837	56	848	55	839	54	832	844	58	72	68	842	835	61	67	841	31	7	74	120	768	133	781	827	13515	
879	855	45	853	50	854	858	42	871	49	865	869	861	52	41	39	850	38	35	29	864	34	857	22	77	779	758	143	122	824	13515	
10	8	884	899	896	889	27	883	25	20	895	15	873	13	887	3	900	24	882	9	880	4	11	875	84	119	137	764	782	817	13515	
242	232	662	678	663	226	301	289	611	598	599	304	299	605	609	603	291	297	333	329	571	336	570	564	802	115	136	765	786	99	13515	
677	260	249	654	639	224	608	585	313	307	312	308	587	596	595	592	310	293	325	346	550	554	352	576	90	787	773	128	114	811	13515	
233	640	618	283	261	668	294	315	317	583	580	577	320	322	323	582	586	607	340	349	544	357	552	561	804	102	125	776	799	97	13515	
218	264	624	277	637	683	601	311	584	318	321	324	581	579	578	319	590	300	562	348	541	360	553	339	809	780	774	127	121	92	13515	
221	635	614	287	266	680	295	591	588	594	589	593	314	305	306	309	316	606	563	343	547	354	558	338	78	108	134	767	793	823	13515	
228	263	281	620	638	673	604	612	290	303	302	597	602	296	292	298	610	600	575	344	358	543	557	326	814	104	775	126	797	87	13515	
658	259	280	621	642	243	409	500	402	493	403	496	438	462	435	468	436	464	335	551	356	545	350	566	100	112	141	760	789	801	13515	
234	643	629	272	258	667	397	477	423	419	483	504	467	449	454	443	456	434	569	560	353	548	341	332	816	777	129	772	124	85	13515	
660	246	269	632	655	241	412	421	430	471	480	489	461	444	455	450	453	440	573	559	359	542	342	328	86	788	771	130	113	815	13515	
665	636	630	271	265	236	490	420	469	432	481	411	459	458	445	452	447	442	567	556	546	355	345	334	826	790	757	144	111	75	13515	
222	252	276	625	649	679	491	415	472	429	486	410	441	451	448	457	446	460	327	549	351	347	555	574	73	123	761	140	778	828	13515	
670	248	631	270	653	231	503	416	475	426	485	398	437	439	466	433	465	463	337	572	330	565	331	568	805	791	131	770	110	96	13515	
244	256	285	616	645	657	407	479	428	473	422	494	373	371	376	526	527	539	361	533	537	531	363	369	91	794	138	763	107	810	13515	
672	633	273	628	268	229	497	488	425	476	413	404	536	513	385	384	379	380	515	524	523	520	382	365	820	800	766	135	101	81	13515	
230	656	622	279	245	671	501	487	431	470	414	400	366	387	394	505	508	511	510	395	389	392	514	535	93	109	142	759	792	808	13515	
682	646	613	288	255	219	495	484	474	427	417	406	529	383	507	396	393	390	391	506	512	509	518	372	825	795	132	769	106	76	13515	
235	650	282	619	251	666	399	418	478	482	424	502	367	519	516	517	522	521	386	377	378	381	388	534	818	118	796	103	785	83	13515	
661	647	275	626	254	240	405	401	499	408	498	492	532	530	525	375	374	362	540	368	364	370	538	528	819	813	95	79	94	803	13515	
217	267	617	284	634	684	170	749	161	163	149	156	730	162	732	737	150	742	172	748	158	754	145	146	733	744	165	753	746	747	13515	
676	644	627	274	257	225	160	188	712	722	707	191	187	715	174	708	180	176	184	728	716	718	195	192	719	705	181	723	190	741	13515	
237	253	286	615	648	664	734	177	690	210	686	209	208	701	197	702	206	703	213	694	699	214	689	696	203	201	685	204	724	167	13515	
681	651	278	623	250	220	750	726	211	691	215	692	693	200	704	199	695	198	688	207	202	687	212	205	698	700	216	697	175	151	13515	
674	262	652	247	641	227	735	711	189	179	194	710	714	186	727	193	721	725	717	173	185	183	706	709	182	196	720	178	713	166	13515	
675	669	239	223	238	659	154	152	740	738	752	745	171	739	169	164	751	159	729	153	743	147	756	755	168	157	736	148	155	731	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

350	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@JTANEJA				30x30				13515										
891	888	2	900	11	26	883	14	878	5	884	9	15	885	6	881	879	27	8	889	898	897	21	19	24	873	821	77	842	62	13515	
876	869	853	50	46	856	30	40	51	44	42	864	862	852	849	38	35	860	870	33	854	34	865	872	43	25	836	818	83	65	13515	
7	32	48	851	855	45	871	861	850	857	859	37	39	49	52	863	866	41	31	868	47	867	36	29	858	894	54	797	104	847	13515	
28	13	899	1	890	875	18	887	23	896	17	892	886	16	895	20	22	874	893	12	3	4	880	882	877	10	826	103	798	75	13515	
735	720	163	184	684	686	214	220	210	223	680	673	227	225	675	679	219	692	628	267	280	633	272	632	627	265	63	98	803	838	13515	
732	709	192	169	211	237	658	238	666	234	230	242	241	672	665	661	662	690	630	293	614	601	612	288	295	271	78	804	97	823	13515	
158	189	712	743	224	670	253	246	656	651	650	249	254	653	247	646	231	677	270	602	309	593	589	311	299	631	831	82	819	70	13515	
733	716	185	168	689	657	649	639	258	637	642	260	644	263	261	252	244	212	276	294	302	583	318	599	607	625	66	92	809	835	13515	
167	202	699	734	216	668	645	262	643	264	259	641	257	638	640	256	233	685	266	610	600	588	313	301	291	635	848	102	799	53	13515	
182	700	201	719	688	232	255	655	245	250	251	652	647	248	654	648	669	213	279	290	595	581	320	306	611	622	57	96	805	844	13515	
727	186	715	174	683	239	243	663	235	667	671	659	660	229	236	240	664	218	624	616	597	319	582	304	285	277	832	94	807	69	13515	
170	196	705	731	209	215	687	681	691	678	221	228	674	676	226	222	682	217	617	298	305	316	585	596	603	284	61	812	89	840	13515	
744	206	695	157	516	379	392	521	384	520	515	377	433	467	466	465	434	438	283	297	310	586	315	591	604	618	67	810	91	834	13515	
161	200	701	740	518	405	502	489	500	400	407	383	462	440	460	441	443	457	281	286	594	314	587	307	615	620	833	800	101	68	13515	
728	198	703	173	382	490	421	481	477	423	411	519	456	455	447	448	452	445	619	609	303	317	584	598	292	282	58	801	100	843	13515	
165	708	193	736	388	406	414	471	430	487	495	513	450	446	453	454	449	451	623	605	590	308	312	592	296	278	829	90	811	72	13515	
171	706	195	730	378	498	488	474	427	413	403	523	439	458	442	459	461	444	275	606	287	300	289	613	608	626	827	87	814	74	13515	
729	693	208	172	391	402	422	469	432	479	499	510	463	437	435	436	464	468	636	634	621	268	629	269	274	273	79	808	93	822	13515	
162	697	204	739	512	410	485	431	470	416	491	389	572	574	326	332	322	335	568	561	339	337	563	567	331	580	60	813	88	841	13515	
725	194	707	176	505	504	417	429	472	484	397	396	323	349	546	350	554	346	560	354	353	342	553	549	550	578	837	85	816	64	13515	
723	191	710	178	395	409	483	476	425	418	492	506	336	558	365	358	544	539	541	361	366	538	359	534	343	565	846	802	99	55	13515	
183	704	197	718	393	398	482	426	475	419	503	508	577	545	537	527	530	525	375	372	532	370	373	364	356	324	845	86	815	56	13515	
164	714	187	737	507	497	415	428	473	486	404	394	328	556	533	374	371	376	526	529	369	531	528	368	345	573	73	817	84	828	13515	
722	207	694	179	511	493	478	420	424	480	408	390	576	344	367	543	357	362	360	540	535	363	542	536	557	325	71	820	81	830	13515	
742	698	203	159	387	494	399	412	401	501	496	514	571	351	355	551	347	555	341	547	548	559	348	352	552	330	76	95	806	825	13515	
741	199	702	160	524	522	509	380	517	381	386	385	321	327	575	569	579	566	333	340	562	564	338	334	570	329	839	824	59	80	13515	
177	713	188	724	787	784	106	785	115	130	779	118	796	109	780	113	119	781	110	777	775	131	112	774	794	125	793	123	128	769	13515	
175	696	205	726	772	761	137	768	150	752	745	144	154	148	146	760	758	748	749	142	139	756	766	155	750	765	138	134	147	129	13515	
180	190	711	721	111	140	764	133	751	149	156	757	747	753	755	141	143	153	152	759	762	145	135	746	151	136	763	767	754	790	13515	
717	181	738	166	132	117	795	116	786	771	122	783	105	792	121	788	782	120	791	124	126	770	789	127	107	776	108	778	773	114	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

More examples of similar kind are given in pdf file in author's site <https://shorturl.at/pzU12>.

3.2 Magic Squares of Order 30 with Double Digits Magic Rectangles

Below are examples of magic squares of order 30 centered in magic squares of order 6, 10, 14 and 18 respectively. These are constructed with four equal sums **double digits magic rectangles** of orders 12×18 , 10×20 , 8×22 and 6×24 respectively.

36		Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					30x30					13515				
34	46	45	861	30	49	37	854	32	870	850	42	52	862	863	865	866	851	890	11	134	755	148	144	133	772	758	760	792	109	13515	
855	867	856	40	871	852	864	47	869	31	51	859	849	39	38	36	35	50	2	899	146	767	753	757	768	129	143	141	797	104	13515	
48	853	87	83	816	79	815	80	817	76	82	81	828	824	813	826	64	837	24	877	145	756	187	718	174	723	747	154	778	123	13515	
44	857	818	814	85	822	86	821	84	825	819	820	73	77	88	75	58	843	873	28	761	140	183	714	727	178	160	741	795	106	13515	
33	868	74	827	95	92	89	805	98	802	807	810	100	93	811	804	55	846	898	3	130	771	716	185	195	706	170	731	779	122	13515	
872	29	823	78	806	809	812	96	803	99	94	91	801	808	90	97	842	59	16	885	149	752	179	722	193	708	735	166	775	126	13515	
858	43	847	60	70	835	839	68	830	845	67	829	63	53	836	69	840	57	880	21	137	764	181	720	189	712	739	162	787	114	13515	
860	41	54	841	831	66	62	833	71	56	834	72	838	848	65	832	844	61	19	882	754	147	715	186	705	196	168	733	108	793	13515	
892	897	878	895	879	875	887	8	15	1	894	17	27	876	896	13	18	20	12	10	132	769	717	184	198	703	730	171	127	774	13515	
9	4	23	6	22	26	14	893	886	900	7	884	874	25	5	888	883	881	891	889	770	131	176	725	702	199	745	156	101	800	13515	
334	555	348	344	333	572	558	560	592	309	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	750	151	728	173	707	194	167	734	794	107	13515	
346	567	553	557	568	329	343	341	597	304	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	142	759	182	719	710	191	729	172	117	784	13515	
345	556	387	518	374	523	547	354	578	323	425	476	438	462	435	468	436	464	491	410	152	749	180	721	200	701	163	738	115	786	13515	
561	340	383	514	527	378	360	541	595	306	475	426	467	449	454	443	456	434	489	412	762	139	724	177	192	709	153	748	776	125	13515	
330	571	516	385	395	506	370	531	579	322	427	474	461	444	455	450	453	440	488	413	763	138	713	188	711	190	736	165	796	105	13515	
349	552	379	522	392	509	535	366	575	326	473	428	459	458	445	452	447	442	414	487	765	136	726	175	704	197	169	732	113	788	13515	
337	564	515	386	389	512	539	362	587	314	472	429	441	451	448	457	446	460	486	415	766	135	164	158	155	742	740	744	118	783	13515	
554	347	380	521	505	396	368	533	308	593	470	431	437	439	466	433	465	463	416	485	751	150	737	743	746	159	157	161	120	781	13515	
332	569	517	384	398	503	530	371	315	586	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	790	102	124	773	798	116	780	119	112	791	13515	
570	331	376	525	502	399	545	356	576	325	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	111	799	777	128	103	785	121	782	110	789	13515	
550	351	382	519	507	394	367	534	594	307	234	246	245	661	242	249	237	654	230	670	232	662	252	650	663	665	666	651	690	211	13515	
342	559	381	520	510	391	529	372	317	584	655	667	656	240	659	652	664	247	671	231	669	239	649	251	238	236	235	250	202	699	13515	
352	549	528	373	400	501	363	538	327	574	248	653	287	283	616	279	624	280	617	615	282	281	276	628	613	626	264	637	224	677	13515	
562	339	524	377	393	508	353	548	301	600	244	657	618	614	285	622	277	621	284	286	619	620	625	273	288	275	258	643	673	228	13515	
563	338	513	388	511	390	536	365	596	305	233	668	274	627	295	292	293	605	298	602	607	611	300	289	604	610	255	646	698	203	13515	
565	336	526	375	504	397	369	532	313	588	672	229	623	278	606	609	608	296	603	299	294	290	601	612	297	291	642	259	216	685	13515	
566	335	364	358	355	542	540	544	318	583	658	243	647	260	270	635	639	268	630	645	267	629	263	253	636	269	640	257	680	221	13515	
551	350	537	543	546	359	357	361	320	581	660	241	254	641	631	266	262	633	271	256	634	272	638	648	265	632	644	261	219	682	13515	
590	302	324	573	598	316	580	319	312	591	692	697	678	695	679	675	687	208	215	201	694	217	227	676	696	213	218	220	212	210	13515	
311	599	577	328	303	585	321	582	310	589	209	204	223	206	222	226	214	693	686	700	207	684	674	225	205	688	683	681	691	689	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

96	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
36	46	850	35	39	32	872	861	867	868	854	30	50	52	856	42	860	853	870	37	897	4	124	767	775	769	137	131	795	106	13515	
855	865	51	866	862	869	29	40	34	33	47	871	851	849	45	859	41	48	31	864	6	895	134	777	126	132	764	770	115	786	13515	
863	38	60	59	61	844	55	69	843	847	831	63	835	834	839	56	848	65	71	829	887	14	762	139	148	745	749	160	111	790	13515	
857	44	833	821	74	78	818	820	79	85	825	87	828	824	82	815	84	813	75	68	885	16	123	778	147	163	738	754	801	100	13515	
49	852	837	80	827	823	83	81	822	816	76	814	73	77	819	86	817	88	826	64	21	880	127	774	149	725	176	752	793	108	13515	
43	858	72	842	840	57	846	832	58	54	70	838	66	67	62	845	53	836	830	841	894	7	120	781	756	166	735	145	788	113	13515	
883	27	23	889	881	876	8	10	17	26	886	28	888	24	892	896	882	2	879	1	3	890	782	119	143	733	168	758	98	803	13515	
18	874	878	12	20	25	893	891	884	875	15	873	13	877	9	5	19	899	22	900	11	898	772	129	157	732	169	744	96	805	13515	
300	591	599	593	313	307	619	282	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	779	122	755	167	734	146	105	796	13515	
310	601	302	308	588	594	291	610	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	780	121	759	173	728	142	114	787	13515	
586	315	324	569	573	336	287	614	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	766	135	743	737	164	158	798	103	13515	
299	602	323	554	347	578	625	276	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	118	783	151	175	726	750	116	785	13515	
303	598	325	549	352	576	617	284	391	510	425	476	433	467	466	465	434	438	491	410	532	369	138	763	747	740	161	154	800	101	13515	
296	605	580	342	559	321	612	289	509	392	475	426	462	440	460	441	443	457	489	412	531	370	140	761	746	736	165	155	112	789	13515	
608	293	584	557	344	317	274	627	508	393	427	474	456	455	447	448	452	445	488	413	371	530	768	133	751	170	731	150	804	97	13515	
597	304	333	556	345	568	272	629	507	394	473	428	450	446	453	454	449	451	414	487	372	529	130	771	144	727	174	757	808	93	13515	
603	298	579	343	558	322	281	620	395	506	472	429	439	458	442	459	461	444	486	415	373	528	773	128	760	172	729	141	794	107	13515	
604	297	583	349	552	318	290	611	396	505	470	431	463	437	435	436	464	468	416	485	527	374	765	136	153	730	171	748	90	811	13515	
590	311	567	561	340	334	622	279	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	784	117	159	162	739	742	791	110	13515	
306	595	327	351	550	574	292	609	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	125	776	741	156	152	753	89	812	13515	
314	587	571	339	562	330	624	277	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	809	94	799	797	109	806	91	99	13515	
316	585	570	560	341	331	288	613	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	92	807	102	104	792	95	802	810	13515	
592	309	575	346	555	326	628	273	212	222	680	211	215	208	696	685	691	218	678	206	226	228	692	674	684	677	694	213	721	180	13515	
294	607	320	551	350	581	632	269	679	689	221	690	686	693	205	216	210	683	223	695	675	673	209	227	217	224	207	688	182	719	13515	
596	305	319	348	553	582	618	283	687	214	236	235	237	668	232	231	667	671	655	239	659	658	663	672	245	241	247	653	711	190	13515	
589	312	329	338	563	572	266	635	681	220	657	642	250	254	645	260	255	261	649	648	652	637	258	639	644	263	251	244	709	192	13515	
606	295	335	564	337	566	615	286	225	676	661	259	651	647	256	641	646	640	252	253	249	264	643	262	257	638	650	240	197	704	13515	
301	600	565	332	328	577	265	636	219	682	248	666	664	233	669	670	234	230	246	662	242	243	238	229	656	660	654	665	718	183	13515	
633	270	623	621	285	630	267	275	707	203	199	713	705	700	186	184	193	202	710	204	712	200	716	720	706	178	703	177	179	714	13515	
268	631	278	280	616	271	626	634	194	698	702	188	196	201	715	717	708	699	191	697	189	701	185	181	195	723	198	724	187	722	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

194	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
44	46	856	48	851	47	43	859	30	852	36	32	40	849	860	862	51	863	866	872	37	867	16	885	116	783	105	798	821	80	13515	
855	857	45	853	50	854	858	42	871	49	865	869	861	52	41	39	850	38	35	29	864	34	878	23	118	785	796	103	89	812	13515	
33	868	53	847	830	65	64	845	70	846	62	838	69	57	843	829	833	59	66	840	834	60	894	7	784	117	766	135	74	827	13515	
870	31	848	54	71	836	837	56	831	55	839	63	832	844	58	72	68	842	835	61	67	841	879	22	120	781	768	133	77	824	13515	
893	17	2	5	876	18	874	12	881	6	886	28	888	14	898	1	877	19	892	21	897	890	26	891	119	782	758	143	84	817	13515	
8	884	899	896	25	883	27	889	20	895	15	873	13	887	3	900	24	882	9	880	4	11	10	875	780	121	137	764	802	99	13515	
260	639	249	654	677	224	585	310	313	307	312	308	587	596	595	592	608	293	325	576	550	554	346	352	115	786	136	765	90	811	13515	
262	641	652	247	233	668	591	316	588	594	589	593	314	305	306	309	294	607	340	561	351	347	549	555	787	114	773	128	804	97	13515	
640	261	618	283	218	683	315	586	583	582	580	577	320	322	323	317	601	300	562	339	353	548	349	552	102	799	125	776	809	92	13515	
264	637	624	277	221	680	311	590	318	319	321	324	581	579	578	584	295	606	563	338	544	357	348	553	779	122	774	127	78	823	13515	
635	266	614	287	228	673	289	611	598	599	304	299	605	609	603	291	301	297	573	328	547	354	343	558	108	793	134	767	814	87	13515	
263	638	281	620	658	243	612	290	303	302	597	602	296	292	298	610	604	600	335	566	358	543	344	557	104	797	775	126	100	801	13515	
259	642	280	621	234	667	477	483	423	419	397	504	433	467	466	465	434	438	569	332	356	545	551	350	112	789	141	760	816	85	13515	
643	258	629	272	660	241	418	424	478	482	412	489	462	440	460	441	443	457	575	326	541	360	560	341	777	124	129	772	86	815	13515	
246	655	269	632	665	236	421	480	430	471	490	411	456	455	447	448	452	445	567	334	359	542	559	342	788	113	771	130	826	75	13515	
636	265	630	271	222	679	420	481	469	432	491	410	450	446	453	454	449	451	327	574	546	355	556	345	790	111	757	144	73	828	13515	
252	649	276	625	670	231	415	486	472	429	503	398	439	458	442	459	461	444	333	564	336	570	329	571	123	778	761	140	805	96	13515	
248	653	631	270	244	657	416	485	475	426	407	494	463	437	435	436	464	468	337	568	565	331	572	330	791	110	131	770	91	810	13515	
256	645	285	616	672	229	479	422	428	473	399	502	513	382	385	384	379	380	515	524	523	520	536	365	794	107	138	763	820	81	13515	
633	268	273	628	230	671	488	413	425	476	501	400	519	388	516	517	522	521	386	377	378	381	366	535	800	101	762	139	93	808	13515	
656	245	622	279	682	219	487	414	431	470	495	406	387	514	394	505	508	511	510	389	395	392	529	372	109	792	142	759	825	76	13515	
646	255	613	288	235	666	484	417	474	427	497	404	383	518	507	396	393	390	391	512	506	509	367	534	795	106	132	769	818	83	13515	
650	251	282	619	661	240	500	402	493	403	409	496	371	376	526	527	539	361	533	537	531	363	373	369	88	806	822	807	98	82	13515	
647	254	275	626	676	225	401	499	408	498	405	492	530	525	375	374	362	540	368	364	370	538	532	528	813	95	79	94	819	803	13515	
267	634	617	284	237	664	188	190	712	722	707	191	187	715	723	708	180	176	184	728	716	718	195	192	174	719	181	705	160	741	13515	
644	257	278	623	217	684	711	713	189	179	194	710	714	186	178	193	721	725	717	173	185	183	706	709	727	182	720	196	734	167	13515	
253	648	627	274	681	220	177	724	690	210	686	209	208	701	197	702	206	703	213	694	699	214	689	696	203	201	685	204	750	151	13515	
651	250	286	615	674	227	726	175	211	691	215	692	693	200	704	199	695	198	688	207	202	687	212	205	698	700	216	697	735	166	13515	
232	662	678	663	242	226	749	161	163	149	156	730	162	732	737	150	742	172	748	158	754	145	146	733	744	165	753	746	170	747	13515	
669	239	223	238	675	659	152	740	738	752	745	171	739	169	164	751	159	729	153	743	147	756	755	168	157	736	148	155	154	731	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

In this case, we don't have **double digits magic rectangles** of order 4×26 . More examples of similar kind are given in **pdf file** in author's site <https://shorturl.at/pzU12>.

3.3 Magic Squares of Order 30 with Cornered Magic Rectangles

We have written in three different styles magic squares of order 30 using 4 equal sums **cornered magic rectangles**. These are centered in magic squares of order 6, 10, 14 18 and 22.

3.3.1 First Type

Below are examples of magic squares of order 30 centered in magic squares of order 6, 10, 14, 18 and 22 respectively. These are constructed with four equal sums **cornered magic rectangles** of orders 12×18 , 10×20 , 8×22 , 6×24 and 4×26 respectively.

14	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	30x30	13515																									
104	798	101	106	799	107	793	796	812	89	77	824	62	839	34	867	878	23	766	135	148	753	725	176	708	193	699	202	685	216	13515	
797	103	800	795	102	794	108	105	806	95	86	815	58	843	872	29	12	889	121	780	748	153	730	171	194	707	198	703	688	213	13515	
802	100	808	804	809	91	98	96	90	807	73	828	842	59	30	871	14	887	110	791	754	147	177	724	712	189	205	696	214	687	13515	
99	801	93	97	92	810	803	805	94	811	819	82	72	829	870	31	896	5	790	111	751	150	172	729	710	191	208	693	690	211	13515	
80	74	813	820	825	87	84	818	823	85	822	75	847	54	862	39	22	879	781	120	750	151	174	727	181	720	200	701	215	686	13515	
821	827	88	81	76	814	817	83	78	816	826	79	830	71	46	855	6	895	118	783	138	763	161	740	717	184	206	695	691	210	13515	
848	67	831	57	845	61	63	65	837	835	55	69	833	841	45	856	877	24	765	136	762	139	735	166	183	718	694	207	212	689	13515	
53	834	70	844	56	840	838	836	64	66	846	832	60	68	853	48	888	13	782	119	141	760	736	165	192	709	697	204	209	692	13515	
859	850	37	866	49	50	868	860	858	863	40	47	849	32	36	44	16	885	134	767	749	152	178	723	187	714	700	203	197	702	13515	
42	51	864	35	852	851	33	41	43	38	861	854	52	869	857	865	874	27	112	789	757	144	738	163	711	190	698	201	704	199	13515	
25	18	890	880	17	15	10	893	20	882	899	873	898	1	7	9	897	875	786	115	155	746	169	732	195	185	713	705	186	719	13515	
876	883	11	21	884	886	891	8	881	19	2	28	3	900	894	892	26	4	133	768	143	758	162	739	716	706	188	196	715	182	13515	
331	344	556	549	571	340	334	554	576	348	564	339	449	454	443	456	461	440	787	114	146	755	722	173	731	180	168	737	726	167	13515	
570	557	345	352	330	561	567	347	325	553	562	337	444	455	450	453	459	442	779	122	157	744	728	179	170	721	733	164	175	734	13515	
365	354	369	544	531	358	374	546	525	539	550	351	458	445	452	447	467	434	123	778	145	137	158	752	759	742	154	156	761	741	13515	
536	547	532	357	370	543	527	355	362	376	332	569	451	448	457	446	441	460	117	784	764	756	743	149	142	159	747	745	140	160	13515	
517	512	505	392	378	395	519	386	533	368	338	563	436	435	468	462	438	464	131	127	788	775	773	132	130	777	776	109	772	116	13515	
384	389	396	509	523	506	515	382	366	535	565	336	465	466	433	439	437	463	774	770	113	126	128	769	771	124	125	792	129	785	13515	
412	409	493	397	501	491	388	513	530	371	335	566	682	227	218	217	224	663	669	244	675	666	676	241	673	221	664	243	672	234	13515	
489	492	408	504	410	400	385	516	545	356	326	575	674	219	683	684	677	238	232	657	226	235	225	660	228	680	237	658	229	667	13515	
488	419	477	418	500	401	393	508	363	538	574	327	671	230	636	654	258	261	252	267	248	650	246	253	641	645	646	652	266	633	13515	
413	482	483	424	411	490	514	387	541	360	329	572	220	681	247	265	643	640	649	634	653	251	655	648	260	256	255	249	635	268	13515	
476	425	486	415	494	407	510	391	367	534	346	555	659	242	264	637	272	286	277	287	617	620	276	631	274	616	623	628	279	621	13515	
430	471	422	479	496	405	381	520	372	529	343	558	222	679	647	254	615	629	624	614	284	281	625	270	627	285	278	273	622	280	13515	
428	473	416	485	402	499	377	524	361	540	573	328	233	668	263	638	271	630	610	303	295	297	301	608	597	602	609	605	290	289	13515	
427	474	423	478	399	502	522	379	548	353	552	349	661	240	644	257	288	613	598	291	606	604	600	293	304	299	292	296	611	612	13515	
429	472	420	481	497	404	511	390	359	542	350	551	231	670	250	651	626	275	302	599	309	596	588	586	310	312	585	314	311	594	13515	
469	432	480	421	403	498	380	521	537	364	342	559	239	662	639	262	618	283	601	300	305	592	313	315	591	589	316	587	590	307	13515	
470	431	484	417	398	503	518	383	373	528	560	341	678	223	656	245	282	619	298	603	593	308	581	582	323	324	318	317	579	580	13515	
475	426	414	487	495	406	394	507	526	375	568	333	236	665	259	642	632	269	294	607	595	306	320	319	578	577	583	584	322	321	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

45	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
810	808	94	100	806	96	89	804	90	98	809	802	73	828	53	848	863	38	899	2	122	779	136	765	162	739	718	183	703	198	13515	
91	93	807	801	95	805	812	97	811	803	92	99	826	75	845	56	49	852	876	25	790	111	148	753	154	747	180	721	192	709	13515	
85	74	818	78	76	813	84	821	819	86	820	87	824	822	59	842	870	31	893	8	110	791	133	768	164	737	184	717	712	189	13515	
816	827	83	823	825	88	817	80	82	815	81	814	79	77	66	835	868	33	18	883	108	793	766	135	157	744	728	173	710	191	13515	
832	55	71	58	61	831	839	63	841	65	67	837	844	829	847	68	855	46	27	874	105	796	761	140	734	167	188	713	200	701	13515	
69	846	830	843	840	70	62	838	60	836	834	64	57	72	833	54	29	872	1	900	794	107	150	751	741	160	726	175	194	707	13515	
30	861	856	866	32	854	39	851	859	864	48	44	43	52	51	860	34	865	877	24	792	109	756	145	731	170	176	725	702	199	13515	
871	40	45	35	869	47	862	50	42	37	853	857	858	849	850	41	36	867	3	898	775	126	769	132	736	165	186	715	196	705	13515	
10	28	22	11	21	884	9	887	875	888	881	16	6	889	878	897	7	19	896	886	113	788	134	767	746	155	178	723	195	706	13515	
891	873	879	890	880	17	892	14	26	13	20	885	895	12	23	4	894	882	15	5	780	121	759	142	743	158	716	185	708	193	13515	
598	309	317	599	308	316	301	589	577	591	449	454	443	456	461	440	419	482	405	496	797	104	760	141	169	732	720	181	190	711	13515	
303	592	584	302	593	585	600	312	310	324	444	455	450	453	466	435	480	421	404	497	125	776	131	770	161	740	714	187	704	197	13515	
349	334	568	558	330	570	549	346	580	321	458	445	452	447	438	463	432	469	414	487	773	128	137	764	163	738	174	182	724	722	13515	
552	567	333	343	571	331	555	352	595	306	451	448	457	446	442	459	471	430	491	410	123	778	139	762	730	171	719	727	177	179	13515	
548	356	357	370	535	537	564	337	575	326	436	433	464	441	462	467	422	479	488	413	112	789	763	138	745	729	153	166	742	168	13515	
353	545	544	531	364	366	566	335	579	322	465	468	437	460	434	439	425	476	408	493	782	119	143	758	172	156	748	735	159	733	13515	
384	521	515	382	530	371	341	560	582	319	470	428	472	426	427	481	477	423	489	412	124	777	752	129	152	147	146	771	757	750	13515	
517	380	519	386	360	541	351	550	314	587	431	473	429	475	474	420	478	424	490	411	103	798	772	149	749	754	755	130	144	151	13515	
398	503	527	374	546	355	338	563	311	590	486	494	495	485	401	498	418	409	417	402	787	106	784	101	127	118	799	781	786	116	13515	
504	397	528	373	547	354	342	559	307	594	415	407	406	416	500	403	483	492	499	484	795	114	117	800	774	783	102	120	115	785	13515	
391	510	385	516	358	543	553	348	574	327	220	687	680	697	203	700	216	684	209	202	673	224	693	205	213	675	222	690	694	223	13515	
506	395	379	522	540	361	551	350	328	573	214	681	221	204	698	201	685	217	692	699	228	677	208	696	688	226	679	211	207	678	13515	
390	511	523	378	369	532	554	347	320	581	686	215	662	666	230	663	234	665	240	650	232	244	651	252	664	249	231	672	659	245	13515	
507	394	377	524	362	539	345	556	313	588	674	227	235	239	671	238	667	236	661	251	669	657	250	649	237	652	670	229	242	656	13515	
392	509	383	518	529	372	572	329	325	576	682	219	247	654	272	260	271	638	259	637	256	639	257	647	631	267	636	640	643	255	13515	
400	501	375	526	359	542	344	557	323	578	206	695	243	658	641	629	630	263	642	264	645	262	644	254	270	634	265	261	258	646	13515	
508	393	376	525	536	365	336	565	586	315	218	683	241	660	635	266	619	280	618	616	287	626	281	278	615	277	276	628	622	284	13515	
512	389	387	514	367	534	339	562	318	583	691	210	655	246	633	268	621	282	283	285	614	275	620	623	286	624	625	273	279	617	13515	
502	399	520	381	538	363	340	561	596	305	689	212	668	233	253	648	274	627	297	612	603	294	295	290	605	608	601	610	292	299	13515	
396	505	513	388	368	533	569	332	597	304	225	676	653	248	269	632	288	613	604	289	298	607	606	611	296	293	300	291	609	602	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

112	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
83	76	75	85	81	824	815	87	819	73	821	822	84	813	823	827	837	64	42	859	7	894	793	108	781	120	742	159	174	727	13515	
818	825	826	816	820	77	86	814	82	828	80	79	817	88	78	74	68	833	43	858	890	11	115	786	772	129	749	152	726	175	13515	
838	830	848	54	831	832	836	60	59	61	845	844	72	67	846	58	62	66	33	868	1	900	791	110	137	764	149	752	736	165	13515	
63	71	53	847	70	69	65	841	842	840	56	57	829	834	55	843	835	839	851	50	887	14	100	801	765	136	145	756	162	739	13515	
862	41	34	36	872	849	854	855	31	866	49	40	51	37	869	45	853	857	871	38	893	8	804	97	782	119	750	151	737	164	13515	
39	860	867	865	29	52	47	46	870	35	852	861	850	864	32	856	48	44	863	30	896	5	800	101	766	135	759	142	740	161	13515	
19	17	20	898	897	876	28	874	16	24	892	888	2	10	886	26	879	878	880	6	12	883	103	798	123	778	160	741	168	733	13515	
882	884	881	3	4	25	873	27	885	877	9	13	899	891	15	875	22	23	21	895	18	889	95	806	134	767	746	155	167	734	13515	
266	287	612	288	630	267	633	621	533	367	366	536	369	530	372	531	361	540	380	521	385	516	785	116	118	783	143	758	173	728	13515	
635	614	289	613	271	634	280	268	368	534	535	365	532	371	529	370	544	357	379	522	392	509	812	89	138	763	760	141	735	166	13515	
608	596	597	302	303	297	272	629	546	359	364	353	538	547	356	360	539	543	517	384	511	390	810	91	769	132	147	754	170	731	13515	
293	305	304	599	604	598	628	273	355	542	537	548	363	354	545	541	358	362	526	375	514	387	107	794	140	761	744	157	163	738	13515	
322	573	576	331	602	299	284	617	485	418	421	478	433	467	466	465	434	438	373	528	391	510	94	807	773	128	146	755	729	172	13515	
579	328	570	325	312	589	616	285	416	483	423	480	462	440	460	441	443	457	527	374	513	388	93	808	762	139	748	153	171	730	13515	
561	340	330	571	587	314	632	269	476	425	481	420	456	455	447	448	452	445	525	376	512	389	795	106	133	768	757	144	725	176	13515	
554	347	321	580	600	301	292	609	471	430	477	424	450	446	453	454	449	451	518	383	386	515	104	797	770	131	158	743	732	169	13515	
337	564	584	317	295	606	610	291	426	475	482	419	439	458	442	459	461	444	378	519	381	524	802	99	121	780	156	751	747	148	13515	
349	552	327	574	306	595	624	277	469	432	413	488	463	437	435	436	464	468	382	523	520	377	803	98	127	774	150	745	154	753	13515	
563	338	334	567	308	593	282	619	429	472	484	417	402	404	501	500	508	396	399	498	394	503	789	112	124	126	122	776	784	771	13515	
339	562	583	318	309	592	276	625	431	470	422	479	497	499	400	401	393	505	502	403	507	398	92	809	775	777	779	125	117	130	13515	
558	343	572	329	590	311	283	618	428	473	487	414	506	395	406	496	491	493	409	407	412	490	111	788	799	805	105	792	114	90	13515	
352	549	569	332	300	601	611	290	474	427	415	486	397	504	495	405	410	408	492	494	489	411	113	790	102	96	796	109	787	811	13515	
553	348	581	320	313	588	631	270	195	181	185	721	704	204	699	718	713	192	714	724	179	184	201	178	698	191	715	200	708	707	13515	
557	344	324	577	603	298	615	286	720	706	716	180	197	697	202	183	188	709	187	177	722	717	700	723	203	710	186	701	193	194	13515	
550	351	319	582	594	307	620	281	705	196	228	685	205	690	206	689	686	681	677	214	219	217	223	691	225	675	209	688	222	680	13515	
341	560	566	335	310	591	265	636	703	198	216	673	696	211	695	212	215	220	224	687	682	684	678	210	676	226	692	213	679	221	13515	
556	345	568	333	607	294	274	627	182	719	208	693	242	236	243	237	655	660	657	248	234	666	232	672	668	240	671	231	654	663	13515	
346	555	336	565	586	315	279	622	711	190	683	218	665	659	658	664	246	241	244	653	667	235	669	229	233	661	230	670	247	238	13515	
342	559	323	578	296	605	278	623	189	712	694	207	239	662	643	251	256	262	640	260	257	651	638	259	649	652	253	254	646	637	13515	
350	551	326	575	585	316	626	275	199	702	674	227	656	245	258	650	645	639	261	641	644	250	263	642	252	249	648	647	255	264	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

229	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
848	837	72	835	54	59	55	68	67	844	62	71	836	56	61	832	831	841	843	838	854	47	14	887	820	81	799	102	125	776	13515	
53	64	829	66	847	842	846	833	834	57	839	830	65	845	840	69	70	60	58	63	37	864	1	900	825	76	108	793	137	764	13515	
38	36	42	869	867	41	852	31	45	850	40	46	48	871	849	33	44	851	858	866	872	862	894	7	73	828	780	121	763	138	13515	
863	865	859	32	34	860	49	870	856	51	861	855	853	30	52	868	857	50	43	35	39	29	18	883	82	819	790	111	132	769	13515	
888	25	893	20	873	15	882	880	884	891	23	24	3	890	5	9	2	889	895	885	26	27	879	4	87	814	101	800	140	761	13515	
13	876	8	881	28	886	19	21	17	10	878	877	898	11	896	892	899	12	6	16	875	874	897	22	92	809	109	792	766	135	13515	
667	244	659	222	672	239	449	454	443	456	466	435	469	432	492	409	514	387	373	528	349	552	316	585	816	85	797	104	757	144	13515	
234	657	242	679	662	229	444	455	450	453	465	436	430	471	495	406	509	392	354	547	569	332	600	301	91	810	120	781	760	141	13515	
647	260	643	252	237	664	458	445	452	447	434	467	428	473	414	487	507	394	359	542	558	343	322	579	79	822	795	106	768	133	13515	
254	641	649	258	233	668	451	448	457	446	438	463	423	478	403	498	393	508	543	358	334	567	299	602	95	806	114	787	136	765	13515	
629	272	637	264	675	226	441	433	464	442	461	462	425	476	413	488	501	400	371	530	550	351	291	610	801	100	107	794	142	759	13515	
617	284	249	652	238	663	460	468	437	459	439	440	474	427	500	401	396	505	362	539	352	549	321	580	805	96	103	798	771	130	13515	
275	626	636	265	219	682	420	477	419	431	479	472	480	426	402	499	511	390	540	361	570	331	584	317	821	80	124	777	775	126	13515	
614	287	639	262	674	227	481	424	482	470	422	429	475	421	490	411	397	504	369	532	561	340	306	595	94	807	105	796	762	139	13515	
627	274	261	640	660	241	415	405	491	485	483	497	493	417	407	412	521	380	535	366	574	327	596	305	98	803	123	778	134	767	13515	
270	631	259	642	220	681	486	496	410	416	418	404	408	484	489	494	386	515	533	368	323	578	593	308	83	818	789	112	770	131	13515	
278	623	256	645	230	671	399	379	512	395	503	382	384	516	520	510	388	518	525	376	326	575	590	311	812	89	788	113	773	128	13515	
625	276	655	246	223	678	502	522	389	506	398	519	517	385	381	391	383	513	370	531	551	350	606	295	84	817	119	782	127	774	13515	
285	616	257	644	240	661	378	527	536	355	356	534	538	537	377	548	360	375	529	357	328	573	307	594	824	77	779	122	143	758	13515	
618	283	266	635	683	218	523	374	365	546	545	367	363	364	524	353	541	526	544	372	347	554	592	309	804	97	791	110	129	772	13515	
281	620	648	253	676	225	333	324	576	335	329	342	555	564	341	562	348	563	565	344	571	556	599	302	811	90	786	117	116	783	13515	
613	288	250	651	228	673	568	577	325	566	572	559	346	337	560	339	553	338	336	557	345	330	289	612	826	75	784	115	785	118	13515	
624	277	634	267	669	232	310	304	607	293	312	297	611	588	296	320	609	582	601	598	314	298	583	586	815	827	802	93	78	88	13515	
628	273	263	638	235	666	591	597	294	608	589	604	290	313	605	581	292	319	300	303	587	603	315	318	74	86	99	808	823	813	13515	
286	615	247	654	680	221	735	146	164	147	172	160	747	734	753	730	745	732	161	733	159	162	145	751	165	746	163	170	749	743	13515	
282	619	650	251	670	231	755	166	737	754	729	741	154	167	148	171	156	169	740	168	742	739	756	150	736	155	738	731	152	158	13515	
279	622	646	255	658	243	157	744	720	708	705	715	180	190	191	725	188	174	723	724	194	175	718	179	717	182	712	187	709	195	13515	
280	621	268	633	677	224	153	748	193	181	196	186	721	711	710	176	713	727	178	177	707	726	183	722	184	719	189	714	192	706	13515	
269	632	653	248	236	665	151	750	173	728	204	693	205	198	701	687	704	203	694	702	691	206	201	689	215	211	209	213	699	685	13515	
630	271	245	656	217	684	752	149	716	185	697	208	696	703	200	214	197	698	207	199	210	695	700	212	686	690	692	688	202	216	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

458	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	30x30	13515																									
869	853	50	46	856	30	40	51	44	42	864	862	852	849	38	35	860	870	33	854	34	865	872	43	876	25	836	65	818	83	13515	
32	48	851	855	45	871	861	850	857	859	37	39	49	52	863	866	41	31	868	47	867	36	29	858	7	894	54	847	797	104	13515	
888	2	900	889	26	11	14	878	5	884	9	15	885	6	881	879	27	8	883	898	897	21	19	24	891	873	846	55	103	798	13515	
13	899	1	12	875	890	887	23	896	17	892	886	16	895	20	22	874	893	18	3	4	880	882	877	28	10	826	75	98	803	13515	
720	163	735	184	637	260	643	262	259	638	261	644	645	256	229	672	212	689	632	269	607	294	309	592	587	314	78	823	804	97	13515	
181	738	717	166	264	641	258	639	642	263	640	257	252	649	669	232	220	681	267	634	291	610	599	302	586	315	63	838	82	819	13515	
709	192	732	169	647	655	653	247	255	245	650	651	253	249	242	659	676	225	635	266	292	609	600	301	313	588	66	835	92	809	13515	
189	712	158	743	254	246	248	654	646	656	251	250	652	648	235	666	692	209	622	279	299	602	593	308	581	320	848	53	102	799	13515	
716	185	733	168	658	230	657	240	236	237	663	670	667	239	668	241	213	688	278	623	605	296	310	591	584	317	57	844	96	805	13515	
202	699	167	734	243	671	244	661	665	664	238	231	234	662	660	233	678	223	628	273	287	614	590	311	318	583	832	69	94	807	13515	
700	201	177	724	679	224	227	221	691	686	218	211	214	675	219	684	685	673	265	636	615	286	303	598	319	582	61	840	812	89	13515	
186	715	727	174	222	677	674	680	210	215	683	690	687	226	682	217	228	216	620	281	300	601	589	312	316	585	67	834	810	91	13515	
196	705	170	731	518	385	517	377	512	380	520	395	449	454	443	456	461	440	284	617	285	616	307	596	304	595	833	68	800	101	13515	
206	695	744	157	383	516	384	524	389	521	506	381	444	455	450	453	459	442	276	625	611	290	305	594	597	306	58	843	801	100	13515	
200	701	161	740	404	490	400	498	499	412	396	505	458	445	452	447	467	434	630	271	606	293	613	289	604	298	829	72	90	811	13515	
198	703	728	173	497	411	501	403	489	402	387	514	451	448	457	446	441	460	618	283	608	295	288	612	297	603	827	74	87	814	13515	
708	193	165	736	478	415	488	421	410	491	511	390	436	435	468	462	438	464	272	621	270	624	633	282	627	275	79	822	808	93	13515	
706	195	171	730	423	486	480	413	397	504	386	515	465	466	433	439	437	463	280	629	631	277	268	619	274	626	60	841	813	88	13515	
693	208	741	160	432	469	414	487	408	493	510	391	332	338	321	326	576	562	331	564	568	578	335	574	329	573	837	64	85	816	13515	
697	204	162	739	427	474	419	482	492	409	522	379	563	569	580	575	325	339	570	337	333	323	566	327	572	328	831	70	802	99	13515	
194	707	725	176	430	471	485	416	401	500	509	392	571	330	551	348	545	349	352	355	346	558	347	548	560	547	845	56	86	815	13515	
191	710	723	178	475	426	417	484	405	496	378	523	334	567	553	350	356	552	549	546	555	343	554	353	341	354	73	828	817	84	13515	
704	197	183	718	473	428	479	422	502	399	393	508	565	336	344	557	364	360	536	363	367	542	357	543	540	533	71	830	820	81	13515	
714	187	164	737	470	431	481	420	494	407	513	388	340	561	345	556	541	537	365	538	534	359	544	358	361	368	76	825	95	806	13515	
207	694	722	179	472	429	424	477	406	495	382	519	322	579	351	550	535	366	527	526	376	372	530	369	373	531	821	62	77	842	13515	
698	203	742	159	425	476	418	483	503	398	394	507	577	324	559	342	362	539	374	375	525	529	371	532	528	370	839	80	824	59	13515	
199	702	182	719	787	769	784	106	785	115	130	779	118	796	109	780	113	119	781	110	777	775	123	112	774	794	125	131	793	128	13515	
713	188	729	172	132	114	117	795	116	786	771	122	783	105	792	121	788	782	120	791	124	126	778	789	127	107	776	770	108	773	13515	
696	205	175	726	772	129	761	137	768	150	752	745	144	154	148	146	760	758	748	749	142	139	756	766	147	750	765	138	134	155	13515	
190	711	180	721	111	790	140	764	133	751	149	156	757	747	753	755	141	143	153	152	759	762	145	135	754	151	136	763	767	746	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

3.3.2 Second Type

Below are examples of magic squares of order 30 centered in magic squares of order 6, 10, 14 and 18 respectively. These are constructed with four equal sums **cornered magic rectangles** of orders 12×18 , 10×20 , 8×22 and 6×24 respectively.

15	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
880	21	41	860	841	60	88	813	812	89	800	106	104	103	105	793	794	799	790	782	779	112	767	128	125	769	123	131	786	114	13515	
20	881	30	871	836	65	85	816	95	806	101	795	797	798	796	108	107	102	119	111	122	789	134	773	776	132	778	770	115	787	13515	
7	894	45	856	829	72	817	84	801	807	810	96	92	99	98	804	808	90	110	791	744	139	156	755	155	752	764	747	142	151	13515	
873	28	868	33	68	833	73	828	94	100	91	805	809	802	803	97	93	811	109	792	762	157	745	146	746	149	137	154	759	750	13515	
895	6	855	46	54	847	825	86	824	87	818	820	78	75	821	79	74	819	136	765	150	751	164	723	163	180	734	726	174	740	13515	
16	885	34	867	71	830	815	76	77	814	83	81	823	826	80	822	827	82	771	130	140	761	178	737	738	721	167	175	727	161	13515	
10	891	50	851	843	839	64	61	69	838	835	846	53	57	834	56	842	70	781	120	144	757	168	733	718	706	194	709	190	186	13515	
878	23	870	31	62	58	837	840	832	63	66	55	848	844	67	845	59	831	784	117	159	742	179	722	195	183	707	192	711	715	13515	
900	1	849	38	857	42	854	869	39	865	43	48	37	872	35	861	49	850	783	118	153	748	725	176	187	714	201	197	701	703	13515	
24	877	863	52	44	859	47	32	862	36	858	853	864	29	866	40	852	51	774	127	754	147	728	173	189	712	704	700	200	198	13515	
888	886	874	8	14	889	11	2	898	5	22	19	897	876	26	18	884	892	116	785	138	763	169	732	193	708	696	205	689	212	13515	
15	13	27	893	887	12	890	899	3	896	879	882	4	25	875	883	17	9	133	768	145	756	724	177	716	185	206	695	690	211	13515	
428	473	478	423	404	497	524	377	535	366	349	552	433	467	466	465	434	438	777	124	749	152	166	735	710	191	202	699	215	686	13515	
474	427	424	477	398	503	391	510	526	375	342	559	462	440	460	441	443	457	113	788	758	143	739	162	181	720	204	697	687	214	13515	
425	476	484	417	489	412	507	394	361	540	566	335	456	455	447	448	452	445	772	129	753	148	731	170	717	184	693	208	210	691	13515	
430	471	480	421	496	405	381	520	542	359	556	345	450	446	453	454	449	451	135	766	760	141	736	165	713	188	694	207	209	692	13515	
475	426	485	416	501	400	521	380	373	528	341	560	439	458	442	459	461	444	780	121	158	743	171	730	182	719	203	698	216	685	13515	
431	470	415	486	411	490	385	516	374	527	339	562	463	437	435	436	464	468	126	775	741	160	729	172	705	196	702	199	688	213	13515	
469	432	422	479	408	493	387	514	544	357	334	567	658	229	218	682	673	226	657	674	242	220	678	241	679	671	231	225	239	666	13515	
472	429	420	481	494	407	389	512	536	365	569	332	243	672	683	219	228	675	244	227	659	681	223	660	222	230	670	676	235	662	13515	
488	482	414	418	499	402	513	388	534	367	344	557	256	641	646	643	642	649	654	249	640	246	263	251	254	265	253	656	680	221	13515	
413	419	483	487	409	492	511	390	371	530	558	343	645	260	255	258	259	252	247	652	261	655	638	650	647	636	245	648	667	234	13515	
401	410	397	495	498	502	379	522	364	537	575	326	617	622	285	280	282	269	627	628	286	630	277	270	614	620	266	635	665	236	13515	
500	491	504	406	399	403	393	508	539	362	549	352	284	279	616	621	619	632	274	273	615	271	624	631	281	287	644	257	240	661	13515	
386	382	518	396	523	506	509	384	525	376	574	327	600	302	604	602	289	609	291	300	295	603	303	608	623	278	651	250	238	663	13515	
515	519	383	505	378	395	517	392	356	545	325	576	301	599	297	299	612	292	610	601	606	298	293	598	276	625	634	267	669	232	13515	
358	548	354	546	538	370	369	529	360	533	331	570	591	306	313	316	308	314	586	589	592	590	605	296	288	613	262	639	668	233	13515	
543	353	547	355	363	531	532	372	368	541	333	568	310	595	588	585	593	587	315	312	311	309	597	304	629	272	633	268	217	684	13515	
554	336	338	572	346	330	553	564	340	550	573	350	577	322	580	582	323	583	320	317	305	596	294	607	618	283	653	248	664	237	13515	
347	565	563	329	555	571	348	337	561	351	551	328	324	579	321	319	578	318	581	584	594	307	611	290	275	626	264	637	224	677	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

60	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515												
898	3	49	852	848	53	84	817	98	804	91	806	90	807	92	100	808	812	802	96	120	114	786	774	782	125	118	791	789	106	13515	
9	892	34	867	56	845	821	80	803	97	810	95	811	94	809	801	93	89	99	805	787	781	115	127	119	776	783	110	112	795	13515	
17	884	868	33	57	844	815	819	827	828	85	79	823	77	83	75	87	76	820	813	780	121	762	135	141	143	147	755	768	753	13515	
899	2	858	43	70	831	82	86	74	73	816	822	78	824	818	826	814	825	81	88	797	104	766	139	760	758	754	146	133	148	13515	
8	893	30	871	835	64	830	60	846	847	58	840	69	62	838	59	836	67	829	68	103	798	130	771	172	741	735	733	153	169	13515	
16	885	870	31	837	66	71	841	55	54	843	61	832	839	63	842	65	834	72	833	773	128	763	138	160	729	166	168	748	732	13515	
1	900	849	855	864	866	36	51	38	42	853	851	854	872	40	44	41	39	45	869	116	785	145	756	171	730	719	721	174	188	13515	
889	12	46	52	37	35	865	850	863	859	48	50	47	29	861	857	860	862	856	32	784	117	750	151	738	163	180	182	727	713	13515	
877	10	880	895	875	879	882	28	7	14	13	11	20	874	25	23	886	18	896	897	109	792	140	761	159	742	718	183	197	704	13515	
891	24	21	6	26	22	19	873	894	887	888	890	881	27	876	878	15	883	5	4	102	799	765	136	737	164	716	185	712	189	13515	
510	391	385	516	532	369	330	571	310	591	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	800	101	132	769	156	745	187	714	703	198	13515	
508	393	374	527	355	546	561	340	328	573	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	113	788	144	757	739	162	726	175	194	707	13515	
394	507	518	383	371	530	556	345	322	579	425	476	449	454	443	456	461	440	491	410	793	108	751	150	157	744	181	720	195	706	13515	
400	501	378	523	358	543	566	335	311	590	475	426	444	455	450	453	459	442	489	412	105	796	134	767	747	154	178	723	190	711	13515	
506	395	376	525	361	540	332	569	321	580	427	474	458	445	452	447	467	434	488	413	124	777	764	137	731	170	715	186	192	709	13515	
396	505	513	388	531	370	554	347	581	320	473	428	451	448	457	446	441	460	414	487	775	126	149	752	167	734	177	724	708	193	13515	
389	512	384	517	539	362	551	350	309	592	472	429	436	435	468	462	438	464	486	415	122	779	131	770	736	165	176	725	701	200	13515	
504	397	521	380	363	538	339	562	587	314	470	431	465	466	433	439	437	463	416	485	790	111	772	129	740	161	722	179	710	191	13515	
390	511	519	382	541	360	559	342	588	313	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	794	107	759	142	743	158	728	173	199	702	13515	
398	503	386	515	365	536	564	337	575	326	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	123	778	152	749	155	746	184	717	705	196	13515	
509	392	520	381	367	534	348	553	584	317	222	690	210	208	205	694	692	675	213	680	673	225	697	223	212	682	224	203	687	695	13515	
502	399	387	514	537	364	344	557	316	585	679	211	691	693	696	207	209	226	688	221	228	676	204	678	689	219	677	698	206	214	13515	
373	526	524	379	544	357	343	558	306	595	237	248	233	239	661	250	656	669	234	659	660	231	236	666	663	243	652	672	684	217	13515	
528	375	522	377	529	372	352	549	589	312	664	653	668	662	240	651	245	232	667	242	241	670	665	235	238	658	229	249	201	700	13515	
353	545	359	366	547	533	351	550	578	323	262	254	264	257	634	641	631	636	646	643	269	261	263	630	645	272	252	649	227	674	13515	
548	356	542	535	368	354	560	341	597	304	639	647	637	644	267	260	270	265	255	258	632	640	638	271	629	256	247	654	218	683	13515	
563	349	570	329	555	568	334	336	307	594	618	284	280	628	288	626	276	286	278	616	620	614	274	619	253	648	246	655	699	202	13515	
338	552	331	572	346	333	565	567	319	582	283	617	621	273	613	275	625	615	623	285	281	287	282	627	266	635	671	230	681	220	13515	
599	576	593	318	327	301	577	303	596	315	603	608	612	610	300	294	602	296	295	292	290	604	624	277	642	259	657	244	216	685	13515	
302	325	308	583	574	600	324	598	586	305	298	293	289	291	601	607	299	605	606	609	611	297	622	279	268	633	650	251	686	215	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

129	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
2	899	872	29	58	843	825	818	73	85	827	75	822	88	817	821	814	77	820	82	78	86	107	808	793	791	94	799	111	101	13515	
24	877	860	41	837	64	76	83	828	816	74	826	79	813	84	80	87	824	81	819	823	815	93	794	108	110	807	102	790	800	13515	
876	25	861	40	840	834	66	57	848	63	70	847	836	833	845	60	55	830	832	72	59	62	90	811	140	128	120	771	782	762	13515	
23	878	38	863	67	61	835	844	53	838	831	54	65	68	56	841	846	71	69	829	842	839	809	92	773	761	781	130	119	139	13515	
894	7	39	868	866	854	48	864	31	42	44	45	851	36	49	867	858	46	871	850	32	849	792	109	137	764	154	753	151	744	13515	
3	898	33	862	35	47	853	37	870	859	857	856	50	865	852	34	43	855	30	51	869	52	116	785	117	784	148	747	750	157	13515	
897	16	8	892	20	895	28	896	874	888	18	12	19	875	880	879	884	1	10	15	14	890	803	98	763	138	155	746	731	170	13515	
885	4	893	9	881	6	873	5	27	13	883	889	882	26	21	22	17	900	891	886	887	11	806	95	777	124	149	752	163	738	13515	
345	556	574	327	585	316	283	618	533	367	366	536	369	530	372	531	361	540	380	521	385	516	801	100	774	127	743	158	168	733	13515	
339	562	566	335	305	596	281	620	368	534	535	365	532	371	529	370	544	357	379	522	392	509	104	797	769	132	748	153	174	727	13515	
340	561	572	329	298	603	284	617	546	359	364	353	538	547	356	360	539	543	517	384	511	390	787	114	765	136	745	156	728	173	13515	
349	552	322	579	300	601	634	267	355	542	537	548	363	354	545	541	358	362	526	375	514	387	812	89	126	775	143	758	172	729	13515	
347	554	567	334	608	293	633	268	485	418	421	478	449	454	443	456	461	440	373	528	391	510	91	810	131	770	146	755	169	732	13515	
560	341	568	333	598	303	612	289	416	483	423	480	444	455	450	453	459	442	527	374	513	388	96	805	129	772	754	147	739	162	13515	
551	350	584	317	590	311	292	609	476	425	481	420	458	445	452	447	467	434	525	376	512	389	113	788	135	766	144	757	726	175	13515	
351	550	324	577	591	310	614	287	471	430	477	424	451	448	457	446	441	460	518	383	386	515	97	804	779	122	760	141	171	730	13515	
555	346	323	578	295	606	280	621	426	475	482	419	436	435	468	462	438	464	378	519	381	524	786	115	118	783	756	145	737	164	13515	
337	564	325	576	602	299	288	613	469	432	413	488	465	466	433	439	437	463	382	523	520	377	103	798	778	123	152	749	740	161	13515	
557	344	581	320	313	588	628	273	429	472	484	417	402	404	501	500	508	396	399	498	394	503	802	99	121	780	742	159	165	736	13515	
558	343	580	321	304	597	624	277	431	470	422	479	497	499	400	401	393	505	502	403	507	398	112	789	776	125	160	741	166	735	13515	
348	553	336	565	315	586	266	635	428	473	487	414	506	395	406	496	491	493	409	407	412	490	796	105	134	767	759	142	734	167	13515	
549	352	331	570	301	600	274	627	474	427	415	486	397	504	495	405	410	408	492	494	489	411	795	106	768	133	751	150	725	176	13515	
559	342	582	319	605	296	622	279	705	203	703	188	716	712	183	191	697	724	722	195	182	181	707	192	714	715	701	180	199	201	13515	
563	338	318	583	309	592	290	611	196	698	198	713	185	189	718	710	204	177	179	706	719	720	194	709	187	186	200	721	700	702	13515	
573	332	326	571	589	312	615	286	693	684	225	677	674	678	211	222	206	226	681	228	685	694	221	682	209	215	212	687	711	190	13515	
328	569	330	575	593	308	610	291	208	217	676	224	227	223	690	679	695	675	220	673	216	207	680	219	692	686	214	689	717	184	13515	
306	307	587	297	607	599	616	285	233	661	654	237	662	671	248	658	231	672	235	656	234	660	669	246	244	238	210	691	193	708	13515	
595	594	314	604	302	294	270	631	668	240	247	664	239	230	653	243	670	229	666	245	667	241	232	655	663	657	688	213	704	197	13515	
271	265	626	623	629	632	276	282	637	647	648	250	649	652	256	255	261	638	258	251	641	259	262	644	659	242	696	205	202	699	13515	
630	636	275	278	272	269	619	625	264	254	253	651	252	249	645	646	640	263	643	650	260	642	639	257	236	665	683	218	178	723	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

283		Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA				30x30				13515
875	26	863	38	845	833	59	830	53	54	62	846	69	834	65	829	840	844	70	66	63	64	843	841	807	827	81	824	79	85	13515		
28	873	44	857	56	68	842	71	848	847	839	55	832	67	836	72	61	57	831	835	838	837	58	60	74	94	820	77	822	816	13515		
883	18	859	865	853	33	852	855	45	43	40	871	41	50	864	52	850	47	31	866	862	34	869	29	92	809	792	121	101	788	13515		
6	895	36	42	48	868	49	46	856	858	861	30	860	851	37	849	51	854	870	35	39	867	32	872	93	808	780	109	800	113	13515		
888	878	21	891	17	876	3	890	22	4	14	7	24	899	892	12	885	19	896	886	874	893	20	1	91	810	777	124	132	769	13515		
23	13	880	10	884	25	898	11	879	897	887	894	877	2	9	889	16	882	5	15	27	8	881	900	100	801	787	114	765	136	13515		
632	269	254	647	672	229	292	609	306	595	317	583	577	580	320	323	582	322	325	562	569	575	337	335	819	82	108	793	133	768	13515		
621	280	252	649	241	660	598	303	316	585	584	318	324	321	581	578	319	579	339	576	332	326	564	566	806	95	118	783	126	775	13515		
288	613	258	643	669	232	610	291	591	312	314	586	588	307	308	596	311	592	328	573	348	555	549	350	825	76	119	782	773	128	13515		
619	282	653	248	236	665	607	294	589	310	587	315	313	594	593	305	590	309	571	330	346	553	352	551	802	99	797	104	757	144	13515		
270	631	651	250	657	244	295	600	298	611	604	300	304	296	599	608	602	289	563	338	550	351	356	545	817	84	116	785	776	125	13515		
275	626	257	644	675	226	301	606	603	290	297	601	597	605	302	293	299	612	565	336	342	559	359	542	804	97	102	799	131	770	13515		
271	630	636	265	666	235	471	430	422	479	404	497	438	462	435	468	436	464	568	333	560	341	541	360	89	812	795	106	771	130	13515		
284	617	247	654	664	237	432	469	484	417	499	402	467	449	454	443	456	434	334	567	345	556	357	544	805	96	796	105	774	127	13515		
283	618	261	640	668	233	470	431	413	488	495	406	461	444	455	450	453	440	570	331	557	344	548	353	87	814	122	779	763	138	13515		
628	273	634	267	231	670	429	472	423	478	493	408	459	458	445	452	447	442	329	572	558	343	546	355	88	813	103	798	134	767	13515		
278	623	256	645	239	662	426	475	420	481	412	489	441	451	448	457	446	460	574	327	347	554	543	358	73	828	790	111	129	772	13515		
287	614	262	639	240	661	473	428	418	483	492	409	437	439	466	433	465	463	340	561	552	349	354	547	75	826	107	794	761	140	13515		
620	281	264	637	219	682	427	474	486	415	494	407	538	539	528	365	540	366	368	367	526	376	529	364	823	78	789	112	143	758	13515		
272	629	655	246	674	227	476	425	477	424	504	397	363	362	373	536	361	535	533	534	375	525	537	372	90	811	110	791	139	762	13515		
277	624	633	268	221	680	485	414	482	421	398	503	386	522	377	385	521	523	514	513	383	381	527	374	818	83	784	117	137	764	13515		
616	285	249	652	225	676	416	487	480	419	411	490	515	379	524	516	380	378	387	388	520	518	369	532	98	803	115	786	141	760	13515		
615	286	260	641	218	683	501	491	403	401	405	502	507	390	510	392	505	393	512	395	517	384	371	530	821	80	781	120	766	135	13515		
625	276	635	266	673	228	400	410	498	500	399	496	394	511	391	509	396	508	389	506	382	519	370	531	815	86	123	778	759	142	13515		
627	274	642	259	679	222	748	753	145	154	159	164	744	163	151	167	729	733	749	166	170	155	740	156	754	732	739	752	743	146	13515		
622	279	650	251	677	224	153	148	756	747	742	737	157	738	750	734	172	168	152	735	731	746	161	745	147	169	162	149	755	158	13515		
638	253	656	255	242	659	727	180	708	718	173	181	725	192	723	186	179	175	196	177	195	717	716	191	707	719	714	712	730	171	13515		
263	648	646	245	243	658	174	721	193	183	728	720	176	709	178	715	722	726	705	724	706	184	185	710	194	182	189	187	165	736	13515		
230	217	678	234	663	681	208	199	691	204	212	694	685	688	696	209	214	699	703	690	206	698	701	197	215	201	188	713	150	751	13515		
671	684	223	667	220	238	693	702	210	697	689	207	216	213	205	692	687	202	198	211	695	203	200	704	686	700	711	190	160	741	13515		
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	

3.3.3 Third Type

Below are examples of magic squares of order 30 centered in magic squares of order 6, 10, 14 and 18 respectively. These are constructed with four equal sums **cornered magic rectangles** of orders 12×18 , 10×20 , 8×22 and 6×24 respectively.

19	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
874	13	2	898	889	10	873	890	26	4	894	25	895	887	15	9	23	882	212	689	694	207	188	713	740	161	751	150	133	768	13515	
27	888	899	3	12	891	28	11	875	897	7	876	6	14	886	892	19	878	690	211	208	693	182	719	175	726	742	159	126	775	13515	
40	856	862	859	858	30	870	33	857	865	47	35	38	49	37	872	896	5	209	692	700	201	705	196	737	164	741	160	782	119	13515	
861	45	39	42	43	871	31	868	44	36	854	866	863	852	29	864	883	18	214	687	696	205	712	189	165	736	758	143	772	129	13515	
833	838	69	64	66	53	843	844	70	846	61	54	830	836	50	851	881	20	691	210	701	200	717	184	723	178	157	744	125	776	13515	
68	63	832	837	835	848	58	57	831	55	840	847	65	71	860	41	24	877	215	686	199	702	195	706	173	728	158	743	123	778	13515	
816	86	820	818	73	825	75	84	79	819	87	824	839	62	867	34	22	879	685	216	206	695	192	709	171	730	760	141	118	783	13515	
85	815	81	83	828	76	826	817	822	82	77	814	72	829	850	51	885	16	688	213	204	697	710	191	169	732	752	149	785	116	13515	
807	90	97	100	92	98	802	805	808	806	821	80	60	841	46	855	884	17	704	698	198	202	715	186	729	172	750	151	128	773	13515	
94	811	804	801	809	803	99	96	95	93	813	88	845	56	48	853	1	900	197	203	699	703	193	708	727	174	755	146	774	127	13515	
793	106	796	798	107	799	104	101	89	812	78	823	834	67	869	32	880	21	185	194	181	711	714	718	163	738	148	753	791	110	13515	
108	795	105	103	794	102	797	800	810	91	827	74	59	842	849	52	8	893	716	707	720	190	183	187	177	724	155	746	765	136	13515	
574	566	563	328	551	330	341	553	339	347	570	344	433	467	466	465	434	438	170	166	734	180	739	722	725	168	145	756	790	111	13515	
335	327	338	573	350	571	560	348	562	554	331	557	462	440	460	441	443	457	731	735	167	721	162	179	733	176	140	761	109	792	13515	
326	575	528	355	372	539	371	536	358	531	548	367	456	455	447	448	452	445	142	764	138	762	754	154	153	745	144	749	115	786	13515	
325	576	546	373	529	362	530	365	543	370	353	534	450	446	453	454	449	451	759	137	763	139	147	747	748	156	152	757	117	784	13515	
352	549	366	535	380	507	379	396	518	510	390	524	439	458	442	459	461	444	770	120	122	788	130	114	769	780	124	766	789	134	13515	
555	346	356	545	394	521	522	505	383	391	511	377	463	437	435	436	464	468	131	781	779	113	771	787	132	121	777	135	767	112	13515	
565	336	360	541	384	517	502	490	410	493	406	402	223	678	257	644	625	276	601	300	596	305	584	322	320	319	321	577	578	583	13515	
568	333	375	526	395	506	411	399	491	408	495	499	236	665	246	655	620	281	301	600	311	590	317	579	581	582	580	324	323	318	13515	
567	334	369	532	509	392	403	498	417	413	485	487	664	237	261	640	613	288	304	597	585	591	594	312	308	315	314	588	592	306	13515	
558	343	537	364	512	389	405	496	488	484	416	414	657	244	652	249	284	617	289	612	310	316	307	589	593	586	587	313	309	595	13515	
332	569	354	547	385	516	409	492	480	421	473	428	679	222	639	262	270	631	609	302	608	303	602	604	294	291	605	295	290	603	13515	
349	552	361	540	508	393	501	400	422	479	474	427	232	669	250	651	287	614	599	292	293	598	299	297	607	610	296	606	611	298	13515	
561	340	533	368	382	519	494	407	418	483	431	470	226	675	266	635	627	623	280	277	285	622	619	630	269	273	618	272	626	286	13515	
329	572	542	359	523	378	397	504	420	481	471	430	662	239	654	247	278	274	621	624	616	279	282	271	632	628	283	629	275	615	13515	
556	345	538	363	515	386	500	401	477	424	426	475	684	217	633	254	641	258	638	653	255	649	259	264	253	645	251	656	265	634	13515	
351	550	544	357	520	381	497	404	478	423	425	476	240	661	647	268	260	643	263	248	646	252	642	637	648	256	650	245	636	267	13515	
564	337	374	527	387	514	398	503	419	482	432	469	672	670	658	224	230	673	227	218	682	221	238	235	681	660	242	234	668	676	13515	
342	559	525	376	513	388	489	412	486	415	472	429	231	229	243	677	671	228	674	683	219	680	663	666	220	241	659	667	233	225	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

67	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
22	890	10	8	5	894	892	875	13	880	897	25	873	23	12	882	24	3	887	895	710	191	185	716	732	169	130	771	110	791	13515	
879	11	891	893	896	7	9	26	888	21	4	876	28	878	889	19	877	898	6	14	708	193	174	727	155	746	761	140	128	773	13515	
36	48	33	866	861	50	856	869	34	859	860	31	37	39	863	43	852	872	884	17	194	707	718	183	171	730	756	145	122	779	13515	
865	853	868	35	40	851	45	32	867	42	41	870	864	862	38	858	29	49	1	900	200	701	178	723	158	743	766	135	111	790	13515	
62	54	64	57	834	841	831	836	846	843	69	61	63	830	845	72	52	849	27	874	706	195	176	725	161	740	132	769	121	780	13515	
839	847	837	844	67	60	70	65	55	58	832	840	838	71	829	56	47	854	18	883	196	705	713	188	731	170	754	147	784	117	13515	
818	84	80	828	88	826	76	86	78	816	820	814	74	819	53	848	46	855	899	2	189	712	184	717	739	162	751	150	109	792	13515	
83	817	821	73	813	75	825	815	823	85	81	87	82	827	66	835	871	30	881	20	190	711	721	180	163	738	139	762	787	114	13515	
803	808	812	95	100	94	802	96	810	92	90	804	824	77	842	59	857	44	886	15	704	197	719	182	741	160	759	142	788	113	13515	
98	93	89	806	801	807	99	805	91	809	811	97	822	79	68	833	850	51	16	885	198	703	186	715	165	736	764	137	775	126	13515	
320	314	586	574	582	306	318	591	589	325	449	454	443	456	461	440	419	482	405	496	709	192	720	181	167	734	148	753	781	120	13515	
587	581	315	327	319	595	583	310	312	576	444	455	450	453	466	435	480	421	404	497	702	199	187	714	737	164	144	757	116	785	13515	
580	321	562	335	347	343	341	555	568	553	458	445	452	447	438	463	432	469	414	487	173	726	724	179	744	157	143	758	106	795	13515	
597	304	566	339	554	558	560	346	333	348	451	448	457	446	442	459	471	430	491	410	728	175	722	177	729	172	152	749	789	112	13515	
303	598	331	570	372	541	535	533	353	369	436	433	464	441	462	467	422	479	488	413	153	745	159	166	747	733	151	750	778	123	13515	
573	328	563	338	360	529	366	368	548	532	465	468	437	460	434	439	425	476	408	493	748	156	742	735	168	154	760	141	797	104	13515	
316	585	334	567	531	370	519	521	374	388	470	428	472	426	427	481	477	423	489	412	763	149	770	768	755	129	134	136	107	794	13515	
584	317	565	336	538	363	380	382	527	513	431	473	429	475	474	420	478	424	490	411	138	752	131	133	146	772	765	767	119	782	13515	
309	592	340	561	359	542	518	383	397	504	486	494	495	485	401	498	418	409	417	402	799	776	793	118	127	101	777	103	796	115	13515	
302	599	550	351	537	364	516	385	512	389	415	407	406	416	500	403	483	492	499	484	102	125	108	783	774	800	124	798	786	105	13515	
600	301	332	569	356	545	387	514	503	398	698	203	249	652	648	253	284	617	298	604	606	291	290	607	292	300	608	612	602	296	13515	
313	588	344	557	539	362	526	375	394	507	209	692	234	667	256	645	621	280	603	297	295	610	611	294	609	601	293	289	299	605	13515	
593	308	551	350	357	544	381	520	395	506	217	684	668	233	257	644	615	619	627	628	285	279	623	277	283	275	287	276	620	613	13515	
305	596	345	556	547	354	378	523	390	511	699	202	658	243	270	631	282	286	274	273	616	622	278	624	618	626	614	625	281	288	13515	
324	577	564	337	371	530	515	386	392	509	208	693	230	671	635	264	630	260	646	647	258	640	269	262	638	267	636	268	629	259	13515	
575	326	349	552	367	534	377	524	508	393	216	685	670	231	637	266	271	641	255	254	643	261	632	639	263	634	265	633	272	642	13515	
322	579	572	329	536	365	376	525	501	400	201	700	649	655	664	666	241	251	238	242	653	651	654	672	240	244	236	245	239	669	13515	
590	311	330	571	540	361	522	379	510	391	689	212	246	252	237	235	660	650	663	659	248	250	247	229	661	657	665	656	662	232	13515	
594	307	559	342	543	358	528	373	399	502	677	210	680	695	675	679	682	228	211	207	213	214	220	696	225	223	686	218	674	697	13515	
323	578	352	549	355	546	384	517	505	396	691	224	221	206	226	222	219	673	690	694	688	687	681	205	676	678	215	683	227	204	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

144	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				30x30				13515				
881	27	879	12	892	888	7	15	873	900	898	19	6	5	883	16	890	891	877	4	23	25	169	732	750	151	761	140	107	794	13515	
20	874	22	889	9	13	894	886	28	1	3	882	895	896	18	885	11	10	24	897	876	878	163	738	742	159	129	772	809	92	13515	
869	860	49	853	850	854	35	46	30	50	857	52	861	870	45	858	33	39	36	863	887	14	164	737	748	153	122	779	108	793	13515	
32	41	852	48	51	47	866	855	871	851	44	849	40	31	856	43	868	862	38	865	893	8	173	728	146	755	124	777	810	91	13515	
57	837	830	61	838	847	72	834	55	848	59	832	58	836	845	70	68	62	34	867	17	884	171	730	743	158	784	117	105	796	13515	
844	64	71	840	63	54	829	67	846	53	842	69	843	65	56	831	839	833	864	37	880	21	736	165	744	157	774	127	788	113	13515	
813	823	824	74	825	828	80	79	85	814	82	75	817	83	86	820	835	66	872	29	26	875	727	174	760	141	766	135	116	785	13515	
88	78	77	827	76	73	821	822	816	87	819	826	84	818	815	81	60	841	859	42	2	899	175	726	148	753	767	134	790	111	13515	
283	632	617	615	270	623	277	287	360	359	547	546	353	537	545	538	358	362	510	391	526	375	731	170	147	754	119	782	104	797	13515	
269	618	284	286	631	278	624	614	541	542	354	355	548	364	356	363	539	543	387	514	384	517	161	740	149	752	778	123	112	789	13515	
266	635	316	304	296	595	606	586	365	372	531	534	371	533	532	366	361	540	386	515	379	522	733	168	757	144	137	764	804	97	13515	
633	268	597	585	605	306	295	315	536	529	370	367	530	368	369	535	544	357	516	385	376	525	734	167	756	145	128	773	800	101	13515	
616	285	313	588	330	577	327	568	422	477	486	417	433	467	466	465	434	438	389	512	518	383	172	729	160	741	139	762	90	811	13515	
292	609	587	314	324	571	574	333	424	479	415	484	462	440	460	441	443	457	513	388	527	374	725	176	155	746	125	776	98	803	13515	
611	290	294	607	331	570	555	346	481	420	426	475	456	455	447	448	452	445	392	509	373	528	735	166	758	143	781	120	798	103	13515	
630	271	601	300	325	576	339	562	480	421	470	431	450	446	453	454	449	451	511	390	380	521	739	162	142	759	133	768	114	787	13515	
625	276	598	303	567	334	344	557	483	418	471	430	439	458	442	459	461	444	381	524	519	378	749	156	150	747	765	136	791	110	13515	
280	621	593	308	572	329	350	551	419	482	473	428	463	437	435	436	464	468	520	377	523	382	152	745	154	751	769	132	786	115	13515	
626	275	589	312	569	332	552	349	416	485	427	474	505	396	496	491	408	489	406	411	409	494	130	131	121	763	783	775	792	109	13515	
636	265	302	599	319	582	348	553	414	487	429	472	398	503	405	410	493	412	495	490	492	407	771	770	780	138	126	118	94	807	13515	
267	634	307	594	322	579	345	556	478	423	432	469	401	403	501	497	502	507	504	393	402	395	95	802	89	799	805	808	100	106	13515	
272	629	305	596	578	323	563	338	488	413	476	425	498	500	400	404	399	394	397	508	499	506	806	99	812	102	96	93	795	801	13515	
289	612	311	590	320	581	550	351	178	723	696	205	234	667	649	642	249	261	651	251	646	645	641	264	638	253	644	258	254	262	13515	
273	628	603	298	584	317	347	554	199	702	684	217	661	240	252	259	652	640	250	650	255	256	260	637	263	648	257	643	647	639	13515	
610	291	293	608	580	321	561	340	700	201	685	216	664	658	242	233	672	239	246	671	660	657	669	236	231	656	654	248	235	238	13515	
279	622	602	299	328	573	564	337	200	701	214	687	243	237	659	668	229	662	655	230	241	244	232	665	670	245	247	653	666	663	13515	
627	274	297	604	566	335	341	560	718	183	215	692	690	224	675	688	207	218	220	221	678	212	225	691	682	222	695	674	208	673	13515	
288	613	600	301	336	565	342	559	179	722	209	686	211	677	226	213	694	683	681	680	223	689	676	210	219	679	206	227	693	228	13515	
620	281	310	591	583	318	558	343	721	192	184	716	196	190	720	204	698	712	194	188	195	699	714	703	708	177	186	191	704	719	13515	
619	282	592	309	575	326	549	352	709	180	717	185	705	711	181	697	203	189	707	713	706	202	187	198	193	724	715	710	197	182	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

326	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				30x30				13515										
892	897	1	10	15	20	888	19	7	23	873	877	893	22	26	11	884	12	896	876	883	898	887	2	776	125	110	791	801	100	13515	
9	4	900	891	886	881	13	882	894	878	28	24	8	879	875	890	17	889	5	25	18	3	899	14	765	136	114	787	97	804	13515	
871	36	852	862	29	37	869	48	867	42	35	31	52	33	51	861	860	47	851	863	858	856	874	27	144	757	108	793	821	80	13515	
30	865	49	39	872	864	32	853	34	859	866	870	849	868	850	40	41	854	50	38	45	43	21	880	763	138	797	104	92	809	13515	
64	55	68	60	835	838	829	832	840	65	70	843	847	834	62	842	845	53	71	57	44	857	6	895	126	775	795	106	816	85	13515	
837	846	833	841	66	63	72	69	61	836	831	58	54	67	839	59	56	848	830	844	855	46	16	885	131	770	113	788	819	82	13515	
663	683	229	225	223	680	610	611	600	293	612	294	295	296	598	304	601	292	545	356	350	551	340	561	127	774	780	121	810	91	13515	
218	238	672	676	678	221	291	290	301	608	289	607	606	605	303	597	609	300	360	541	556	345	326	575	140	761	103	798	808	93	13515	
236	665	648	265	245	644	314	594	305	313	593	595	586	585	311	309	599	302	542	359	341	560	567	334	139	762	117	784	812	89	13515	
237	664	636	253	656	257	587	307	596	588	308	306	315	316	592	590	298	603	357	544	351	550	565	336	772	129	778	123	87	814	13515	
244	657	633	268	276	625	579	318	582	320	577	584	321	323	589	312	297	604	354	547	348	553	332	569	134	767	112	789	95	806	13515	
232	669	643	258	621	280	322	583	319	581	324	317	580	578	310	591	299	602	543	358	346	555	566	335	143	758	118	783	96	805	13515	
675	226	252	649	277	624	397	490	497	503	409	407	433	467	466	465	434	438	355	546	558	343	571	330	764	137	120	781	75	826	13515	
662	239	262	639	270	631	411	504	404	398	492	494	462	440	460	441	443	457	548	353	549	352	576	325	128	773	799	102	818	83	13515	
681	220	263	638	629	272	400	501	420	483	477	422	456	455	447	448	452	445	557	342	554	349	564	337	133	768	777	124	77	824	13515	
658	243	653	248	613	288	499	402	418	481	424	479	450	446	453	454	449	451	344	559	552	347	339	562	760	141	105	796	81	820	13515	
673	228	260	641	632	269	502	399	478	423	428	473	439	458	442	459	461	444	573	563	331	329	333	574	759	142	116	785	74	827	13515	
660	241	246	655	275	626	493	408	414	487	431	470	463	437	435	436	464	468	328	338	570	572	327	568	769	132	779	122	817	84	13515	
233	668	651	250	627	274	496	405	488	413	469	432	535	366	378	523	389	508	505	511	392	395	510	394	771	130	786	115	823	78	13515	
661	240	652	249	630	271	406	495	417	484	429	472	526	375	388	513	512	393	396	390	509	506	391	507	766	135	794	107	813	88	13515	
231	670	266	635	619	282	498	403	485	416	476	425	538	363	519	384	386	514	516	379	380	524	383	520	782	109	800	111	98	803	13515	
234	667	640	261	278	623	401	500	419	482	474	427	364	537	517	382	515	387	385	522	521	377	518	381	119	792	790	101	99	802	13515	
217	684	646	255	273	628	491	410	486	415	471	430	367	528	370	539	532	372	376	368	530	536	527	361	86	73	822	90	807	825	13515	
219	682	251	650	617	284	412	489	480	421	426	475	373	534	531	362	369	529	525	533	371	365	374	540	815	828	79	811	76	94	13515	
679	222	645	256	281	620	739	162	719	182	701	689	203	686	197	198	206	702	213	690	209	685	696	700	214	210	207	208	699	697	13515	
235	666	254	647	285	616	172	729	188	713	200	212	698	215	704	703	695	199	688	211	692	216	205	201	687	691	694	693	202	204	13515	
674	227	247	654	287	614	731	170	715	721	709	177	708	711	189	187	184	727	185	194	720	196	706	191	175	722	173	178	725	718	13515	
242	659	259	642	283	618	150	751	180	186	192	724	193	190	712	714	717	174	716	707	181	705	195	710	726	179	728	723	176	183	13515	
677	224	637	264	622	279	744	734	165	161	747	166	147	746	732	148	158	151	168	755	748	156	741	163	752	742	730	749	164	145	13515	
671	230	267	634	615	286	167	157	736	740	154	735	754	155	169	753	743	750	733	146	153	745	160	738	149	159	171	152	737	756	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

More examples of similar kind are given in pdf file in author's site <https://shorturl.at/pzU12>.

Acknowledgement

The examples considered in the work are considered using different softwares by H. White [1]. The author is thankful to H. White for providing these softwares.

4 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

[1] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/Download.html>

• Block-Wise Magic Squares

[2] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

[3] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.

[4] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

[5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

[6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

● Bordered Magic Squares

[9] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[10] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[11] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[12] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[13] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[14] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[15] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [16] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [22] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Bordered Magic Squares Multiples of Even Order Magic Squares

- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 6, **Zenodo**, July 25, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8184983>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, July 26, 2023, pp. 1-58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187791>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, July 26, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187888>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, July 27, 2023, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188293>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, July 27, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188395>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 16, **Zenodo**, July 27, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8190884>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 18, **Zenodo**, July 28, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191223>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 20, **Zenodo**, July 28, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191426>.

• Bordered Magic Squares Multiples of Odd Order Magic Squares

- [32] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175759>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, July 23, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176061>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 9, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176357>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 11, **Zenodo**, July 24, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176475>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 13, **Zenodo**, July 24, pp. 1-32, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178879>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 15, **Zenodo**, July 24, pp. 1-35, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178935>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 17, **Zenodo**, July 25, pp. 1-26, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180706>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 19, **Zenodo**, July 25, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180919>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [41] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.

- [42] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [49] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [50] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>

[52] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.

[53] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.

[54] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

[55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.

[56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.

[57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.

[58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.

[59] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.

[60] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.

- [61] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [62] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [63] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [65] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/110.5281/zenodo.7500188>.
- [66] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Double Digits Bordered Magic Squares

- [67] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.
- [68] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [69] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.

[70] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.

[71] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.

[72] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

• Odd Order Magic Squares

[73] **Inder J. Taneja**, Odd Order Magic Squares: Orders 3 to 15, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043030>.

[74] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043105>.

[75] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 21 and 23, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043198>.

[76] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 25, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043228>.

[77] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 27, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218291>.

[78] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 29, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218771>.

[79] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 31, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8219053>.

[80] **Inder J. Taneja**, Double Digits Even and Odd Orders Bordered Magic Squares - Summary, <https://numbers-magic.com/?p=9406>.

[81] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.

• Cornered Magic Squares

- [82] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.
- [83] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.
- [84] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000471>.
- [85] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.

• Magic Squares with Cornered Magic Rectangles

- [86] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles, **Zenodo**, September 04, 2023, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8316719>.
- [87] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Orders 14 and 18, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331709>.
- [88] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 22, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331743>.
- [89] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 26, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331750>.
- [90] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-44, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331755>.

[91] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 34, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331759>.

[92] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares in Construction of Magic Squares of Orders 16, 20, 24 and 28, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332156>.

• Creative Magic Squares

[93] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.

[94] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations with Fraction Numbers Entries (Version 2), **Zenodo**, August 16, 2021, 1-77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5209502>.
